

LIBRI

www.libridergi.org

Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi

Journal of Epigraphy, Reviews and Translations

Sayı VI (2020)

Eleştirel Değerlendirme: Ahmet Gözlü, “Nadir Bir Karia Sikkесinin Darp Özellikleri ve Karia Sikkeleri İçindeki Yeri”. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9/43 (2016) 733-743. ISSN: 1307-9581

Hüseyin KÖKER

Libri: Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi'nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir.

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme süreci biten kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde (libridergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde (Sayı VI: Ocak-Aralık 2020) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır.

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Atıf Düzeni H. Köker, “Nadir Bir Karia Sikkесinin Darp Özellikleri ve Karia Sikkeleri İçindeki Yeri”. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9/43 (2016) 733-743. Yazar: Ahmet Gözlü, *Libri* VI (2020) 265-284.

Geliş Tarihi: 19.03.2020 | Kabul Tarihi: 30.03.2020

Elektronik Yayın Tarihi: 16.07.2020

Editörya: Phaselis Research Project
www.libridergi.org

Eleştirel Değerlendirme: Ahmet Gözlü, “Nadir Bir Karia Sikkесinin Darp Özellikleri ve Karia Sikkeleri İçindeki Yeri”. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9/43 (2016) 733-743. ISSN: 1307-9581

Critical Review: Ahmet Gözlü, “Nadir Bir Karia Sikkесinin Darp Özellikleri ve Karia Sikkeleri İçindeki Yeri”. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi* 9/43 (2016) 733-743. ISSN: 1307-9581

Hüseyin KÖKER *

Öz: Bu çalışma, “Nadir Bir Karia Sikkесinin Darp Özellikleri ve Karia Sikkeleri İçindeki Yeri” başlıklı makaleye eleştirel bir değerlendirmedir. Burada, makalede Eskiçağ Tarihi ile Numismatik yöntem ve bilgi açısından karşılaşılan hatalı ve yanlış noktalar üzerinde durulmuştur. Bu hata ve yanlışlar temel Eskiçağ Tarihi ve Numismatik bilgisinin eksikliğiyle bunlarla ilişkili olan terim ve kavramların anlaşılabilmesi ya da yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Makale başlığı ve alt başlıklarla içeriğin büyük ölçüde birbirine uyumsuz olduğu, makale konusu sikke ve dönemiyle hiç ilgisi olmayan para ve sikke örnekleriyle tarihsel bilgilere yer verildiği ve de makale konusu sikke değerlendirilirken numismatik yöntemlerin kullanılmadığı görülmektedir. Ayrıca anlatım bozukluğu ve ifade biçimindeki yetersizlik de konunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Anahtar sözcükler: Numismatik, Karia, Sikke, Hemiobol, Tetartemoria, MÖ V. yüzyıl

Abstract: This study critically evaluates the article titled “The Beats Characteristics of a Rare Caria Coin and Its Place in Caria Coins”. Here, the article focuses on the erroneous and wrong points encountered in terms of Ancient History and Numismatic method and knowledge. These errors and mistakes result from the lack of basic Ancient History and Numismatic knowledge and the incomprehensibility or misunderstanding of the terms and concepts associated with them. It is seen that the content of the article title and sub-titles are largely incompatible, and historical information is included with examples of money and coins that have nothing to do with the subject of the article, and numismatic methods are not used when evaluating the subject coin. In addition, narrative disorder and inadequate expression make it difficult to understand the subject.

Keywords: Numismatics, Caria, Coin, Hemiobol, Tetartemoria, Vth cent. BC.

İncelenen makale; “Karia’nın Coğrafi Yapısı ve Sınırları” (733-735), “Karia Dili (Karca) ve Yazısı” (735-736), “Karia Halkının Kökeni ve Tarihçesi” (736-738), “Karia Sikkelerinin Genel Özellikleri ve Darp Örnekleri” (738-739) ve “Yeni Karia Sikkесinin Darp Özellikleri” (739-742) şeklindeki beş başlık ile “Değerlendirme” (742-743) kısmından oluşmaktadır. Aşağıda, bu başlıklar altında

* Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doğu Yerleşkesi, Isparta. huseyinkoker@gmail.com | 0000-0003-0784-505X
Makaleyi okuyarak değerli görüş ve katkılarını esirgemeyen Doç. Dr. A. Tolga Tek, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Sancaktar ve Kastamonu Kent Müzesi Müdürü MA. Murat Karasalihoğlu’na teşekkürlerimi sunarım.

aktarılanlar üç bölümde ele alınarak irdelenecektir. Buna göre ilk üç başlık bir arada ele alınırken sonraki iki başlık ayrı ayrı ele alınacak; “Değerlendirme” kısmı ise aşağıda ayrıntılarıyla gösterileceği üzere metindeki yanlış ve hataların tekrarı ve bunlar sonucunda varılan hatalı ve yanlış kanıları içermekte olduğundan ayrıca irdelenmeyecektir. Söz konusu makale incelenirken de gereksiz tekrarlardan kaçınmak için farklı başlıklar altındaki aynı ya da benzer hata ve yanlışlar ilk tespit edildikleri yerde ele alınarak ilgili kısımlar metin içinde veya dipnotlarla yapılacak göndermelerle belirtileceklerdir. Ayrıca, incelenen makalenin ele aldığı konularla ilgili olarak önerilen kaynaklar için, yeri geldiğinde spesifik ve fakat özellikle temel nümismatik yöntem ve bilgileri içeren eserler tercih edildiğini de hatırlatmak yerinde olacaktır.

Öncelikle, makaleye konu olan sikkenin buluntu yeri ve akıbetiyle ilgili sorunlar üzerinde durmakta yarar vardır. Yazarın belirttiğine göre incelediği sikke Karia Bölgesi’nde bir gezi sırasında öğrenciler tarafından bulunmuştur (Öz ve 739’da). Bu bilginin dışında sikkenin tam buluntu yeriyle ilgili herhangi bir açıklama yoktur. Buluntu yerinin henüz herhangi bir kente ya da otoriteye atfedilemeyen ve burada incelenen sikke gibi örnekler açısından ne kadar önemli olduğuna hiç kuşku yoktur. Buluntu yerinin bilinmesi sikkenin hangi kentte ya da hangi otorite tarafından darp edilmiş olduğu konusunda önemli bir ipucu sağlayabilir. Bir gezi sırasında bulunan bu sikkenin sonrasında ne yapıldığı konusu da makalede açık değildir! Ayrıca sebebi ne olursa olsun, herhangi bir antik yerleşimden herhangi bir arkeolojik eserin TC Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin denetimi ve izni olmadan alınması yasal değildir. Daha da önemlisi etik değildir. Eğer bulunan eserin kaybolması, çalınması, tahrip olması gibi bir risk vardı ise, en yakındaki müzeye ulaşarak onların yönlendirmesine göre hareket edilmesi gerekirdi. Ancak böyle bir açıklama yapılmadığı için bu durum karanlıkta kalmakta ve soru işareti oluşturmaktadır. Kaldı ki bu soru işareti etik anlamda da kafaları kurcalamaktadır: Sikke bölgedeki bir müze ya da kazı ekibine teslim edildi mi? Keşke yazar bu açıklamaları gereğince yapsaydı da sikkenin akıbetinin ne olduğu konusunda oluşabilecek yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeseydi ve ne kendisini ne de öğrencileri zan altında bırakmasaydı! Ayrıca, bu sikkenin yayınlaması aşamasında yasal prosedürler uygulandı mı? Yani, eğer sikke bir kazı ekibi ya da müzeye teslim edildiyse yayınlanabilmesine dair herhangi resmi bir izin alındı mı?

Makalenin ilk üç başlığını oluşturan “Karia’nın Coğrafi Yapısı ve Sınırları” (733-735), “Karia Dili (Karca) ve Yazısı” (735-736) ve “Karia Halkının Kökeni ve Tarihçesi” (736-738) başlıkları altında Karia Bölgesi coğrafyası, dili, halkı ve tarihi hakkında bilgiler verilmiştir. Burada aktarılan bilgiler belirli bir sistem dâhilinde verilmediği gibi, aşağıda yeri geldiğinde gösterileceği üzere, antik coğrafi ve şahıs isimlerindeki yanlış ve hatalı yazımlar, tutarsız ifadeler ve kaynak kullanımındaki hataları içermektedir.

Karia Bölgesi sınırlarıyla ilgili bilgilerin aktarıldığı kısımda, “*Karia Bölgesi’nin coğrafi sınırları konusunda birbiriyle örtüşmeyen farklı tanım önerileri bulunmaktadır*” (734 1. paragraf) ifadesinden sonra bu konudaki farklı kaynaklardan alınan, bölge sınırlarının değişkenliğini gösteren bilgiler sunulmuş ve “*...bu sınırlar kesin olarak belirlenememiştir*” ifadesiyle sonuca bağlanmıştır. Öncelikle, yazarın kullandığı kaynaklarda belirtilen bölgenin sınırlarına ilişkin bilgiler antik kaynakların aktardıklarına, epigrafik ve arkeolojik buluntulara dayanmaktadır. Zira, bahsi edilen coğrafi *tanım önerilerindeki* farklılıklar araştırmacılara göre değildir. Karia Bölgesi Geç Antik Dönem’e kadar politik bir birim olmayıp, aslında kültürel, etnik ve coğrafi bir bölgeyi betimlemiştir. Bu nedenle de kesin sınırlarının olmasını beklemek de anlamsız olacaktır. Ama geleneksel olarak Maiandros (Büyük Menderes) ve Indos (Dalaman) Irmakları arasında kalan bölge gibi bir nitelendirme yeterli olacaktır. Ayrıca, bölge sınırlarındaki bu değişkenlik sadece coğrafi etmenler nedeniyle değil, fakat antikçağdaki farklı otoritelerin egemenlik dönemlerinde de bazı değişiklikler göstermektedir. Bu durum Anadolu’daki diğer antik bölgeler için de böyledir. Bu nedenle, bölge

sınırlarından bahsederken, öncelikle antik kaynaklar, sonrasında modern literatür kullanılmalı ve mutlaka dönem belirtilmelidir. Aksi halde bu şekilde bir karmaşa ve yanlış bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

735. sayfa ilk paragraftaki “Karia’nın iç kısımları fazla iskân edilmemiştir. Kentlerin çoğu kıyılarda toplanmış, yerleşmeler daha çok köy niteliğinde olmuş, bunlar da gruplar oluşturarak federasyonlar kurmuştur” ifadesinde belirtilen noktalarda hatalar vardır. Öncelikle, yazar hangi dönemden bahsetmektedir? Bu açık değildir. Dönem belirtilmeden yapılan bu tarz bir yorum Aphrodisias, Mylassa, Stratonikeia gibi önemli Karia kentlerinin varlıklarını da inkâr etmektedir. Yukarıdaki ifadelerin ardından bölgedeki belli başlı kentler sıralanmış, ancak federasyon oluşturan kentlerin hangileri olduğuna değinilmemiştir. Herodotos, Karia Bölgesi’ndeki altı kentin oluşturduğu Dor Heksapolis’inden bahsetmektedir¹. Yazar bunu mu kastetmektedir? Eğer öyleyse, Herodotos’un bahsettiği bu Pentapolis bir federasyon değil, fakat bir konfederasyondur². Ayrıca, bu kentlerin oluşturduğu birlik siyasi olmaktan çok dini bir birlik niteliğindedir.

İfadelerdeki tutarsızlıklar için bir örnek vermek gerekirse, o da 735. sayfada Karca’dan bahsedilen kısımda yer alan “...çift dilli oldukları ümit edilen Karca-Grekçe üç yazıt...” ifadesidir. Bu ifadeden sonra ele geçen yazıtın çift dilli olduğu ve yapılan araştırmalar neticesinde de yazıtın tümünün okunamadığı bilgisi referans gösterilerek verilmektedir. Hal böyleyken yazar neden yazıtın çift dilli olduğunu *ümit etmektedir* anlayamamaktadır!

Metinde karşılaşılan antik coğrafi ve şahıs adlarının yazımındaki yanlışların başında, ki bunlar pek çok yayında sıklıkla tekrarlanmaktadır, büyük “İ” harfinin kullanılması gelmektedir: *KARIA* (makale başlığı), *İonia*, *İndos* (734’te), *İasos* (735’te ve 736’da). Hellençe’de (ve Latince’de) bu harfin olmaması nedeniyle bu yer adlarının azılışında “İ” harfi kullanılmamalı, bunun yerine “I” harfi kullanılmalıdır³. Bunlara ek olarak diğer bazı yanlış yazımlar da şöyledir: “*Symi*” değil *Syme*, “*Psidia*” değil *Pisidia* (734’te); “*Labraynda*” değil *Labraunda*, “*Herodot*” değil (ki aynı sayfada doğru biçimi de iki kez yazılmasına rağmen) *Herodotos*, “*Hekatomnos*” değil, *Hekatomnos* (737’de), “*Mousoles*”, “*Mausollos*” ve “*Mousoleum*” değil *Maussollos* ve *Maussoleum* (738’de); “*Arrian*” değil, *Arrianus* (738’de ve kaynakçada), “*Piksadoros*” değil *Piksodaros* (738’de) ve “*crisophor*” değil *kristophor* (ya da *cristophor*) (740’da). Bunlara ek olarak, bazı coğrafi adların günümüz karşılıkları da yanlış verilmiştir. Acı Tuz Gölü’nün antik adı “*Askania*”⁴ olarak belirtilmiştir (ki bu isim Burdur Gölü’nü karşılamaktadır) doğrusu *Anaua*⁵, Eğirdir Gölü’nün antik ismi “*Kiralis*”⁶ olarak belirtilmiştir (ki doğru yazımı *Karalis* olmalıdır) doğrusu *Limnae*⁷ (733 son paragraf) ve “*Minor Anatolia*” değil doğrusu *Asia Minor* olmalıdır, ki metinde bu tanımlama Anadolu’nun karşılığı olarak verilmiştir (739’da)⁸. Ayrıca, aslında bu tür coğrafi adların yazılışlarındaki bu hatalar yazarın

¹ Herodotos’a (I. 144) göre Heksapolis’i oluşturan kentler şunlardır: Halikarnassos, Lindos, Ialysos, Kameiros, Kos ve Knidos.

Federasyon: Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi (Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük).

Konfederasyon: Birden fazla ülkenin genellikle dış işleri ve savunma alanlarında federasyona göre biraz daha ılımlı bir bağımlılık içinde ortak politika ve yönetim izleyip diğer alanlarda ise bölgesel yönetimlerinde serbest buldukları devletler topluluğu.

³ Burada bazı istisnalar olabilir, ki bunlar da İyonya, Frigya, Pamfilya gibi Türkçe’ye yerleşmiş adların kullanımındır. Antik coğrafi ve şahıs adlarının yazımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Millas 1992-1994, 189-197; İplikçioğlu 1997, 803-812; Özyıldırım 1998, 147-152; Ergin 2004, 16-17; Tekin 2008, 52-55.

⁴ Özsait 1980, 27, 28, 29, 30 dn. 12, 41, 45 vd.; Umar 1993, 120.

⁵ Özsait 1980, 27, 28, 41, 127 dn. 180; Umar 1993, 67.

⁶ Karalis, Beyşehir Gölü’ne karşılık gelmektedir (Özsait 1980, 43 vd.; Umar 1993, 383).

⁷ Özsait 1980, 28, 31, 34, 39; Umar 1993, 518.

⁸ 739. sayfa 2. paragrafta yer alan “...Anadolu’da (*Minor Anatolia/Küçük Asya*)...” ifadesinden yazarın Anadolu olarak tanımladığı Küçük Asya’yı İngilizce’ye *Minor Anatolia* olarak çevirdiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki, Eski-

da makalesinde kullandığı, bir hukuk profesörü olan B. Umar'ın 1993 yılında yayımlanan ve içerisinde hatalar da barındırsa da *Türkiye'deki Tarihsel Adlar* adlı eseri daha dikkatli kullanılsaydı giderilebilirdi.

Makalede bir diğer dikkat çeken durum ise antik ve modern kaynaklara yapılan göndermelerdeki hatalardır. Örneğin Strabon'un eseri metin içi atıfta sayfa 734'te (Strabon, 2012), sayfa 737'de ise bu kez (Strabon, C: 661) şeklinde ve kaynakçada "Strabon. (2012). *Geographika,*" biçiminde verilmiştir. Buna ek olarak Arrianus ve Vitruvius da yine aynı şekilde hem metin için atıfta hem de kaynakçada yanlış biçimde verilmişlerdir. Sayfa 738'de (Arrian, 2006: I/20) ve (Vitruvius, 1998: II, VIII); kaynakçada da "Arrian, (2006). *İskender'in Seferleri*" ve "Vitruvius. (1999). *Mimarlık ...*" biçiminde, yani modern kaynaklar gibi belirtilmiştir. Hâlbuki bu haliyle Strabon eserini 2012 yılında, Arrianus 2006 yılında ve Vitruvius da 1998 yılında yazdığı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır! Ayrıca, bir modern kaynağa yapılan göndermede yazar soyadı (Tekeoğlu, 1993) (735'te ve 736) ve kaynakçada yine "Tekeoğlu, R. (1999)..." şeklinde yanlış yazılmıştır, ki doğrusu "Tekoğlu" olmalıdır. Yine bir başka modern kaynağa yapılan göndermede, aynı yazarın üç farklı eserine yapılan atıfların ikisinde doğru olarak yazarın soyadı kullanılırken (Konuk, 2012 ve Konuk, 2013) (739) sonuncusunda ise yazarın adı kullanılmıştır (Koray, 2000) (739).

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, antik kaynaklardan yapılan birebir alıntılarda metne herhangi bir ekleme yapılmamalıdır. Yazarın sayfa 734'te Strabon'dan yaptığı alıntıda Tralleis kentini günümüzde karşılayan (Aydın) eklemesini yaptığını görüyoruz. Bununla birlikte, yazarın yaptığı alıntı için verdiği referans (Strabon, 2012: 648, 649) şeklindedir. Burada referans için kullanılan 648 ve 649 sayıları, Strabon'un eserinin satır numaralarına karşılık gelmektedir. Ancak bu referansa göre Strabon'un eserinde ilgili kısma gittiğimizde, yazarın aktardığı kısmın sadece 649'da olduğunu görmekteyiz, 648'de değil! Bununla birlikte yazarın yaptığı bu aktarım aslında iki farklı paragrafa denk gelmekte (Strabon XIV. II. 42 ve 43) ve fakat 42. paragrafın 2/3'lük kısmı aktarılmadan ve arada bu kısmın çıkarıldığını ancak metnin devam ettiği belirtilmeden 43. paragrafa geçildiği görülmektedir. Halbuki, aktarıma alınmayan/atlanan kısım iki metin arasında "üç nokta (...)" ile belirtilmeliydi, ki okuyucu buradaki durumu anlayabilirdi. Yukarıda sözü edilen bir diğer Strabon atfı (Strabon, C: 661) şeklindedir ve aynı antik kaynağa yapılan diğer atıflardan farklıdır. Buradaki "C"nin aslında yazarın kullandığı atıf şekline göre "c661" satır numarası; ancak metinde kullanılan aktarıma göre eserin ilgili yeri ise "Strabon, XIV. II. 27" olmalıdır. Ayrıca yukarıda sözü edilen Vitruvius'a yapılan atfın doğru verilmesi de "Vitruvius, II.VIII.14" olmalıdır. Son olarak, antik kaynaklara yapılan atıflarda daha anlaşılır bir yöntem olan ve aslında yazarın Herodotos'un eseri için kullandığı atıflardaki gibi (737'de; Herodotos, I. 171) Strabon ve Vitruvius için de eserin kitap numarası ve sonrasında paragraf numarası kullanılabilir. Böylece metindeki bu karışıklık da önlenmiş olurdu.

Yazarın kaynaklar konusundaki eksiklerinden bir tanesi de, ilk bölümde bazı kent ve nehirlerin Karia sınırlarına dâhil olup olmadığı konusundaki bilgileri aktardığı kısımda kullandığı "*Bazı antik kaynaklar...*" ve "*Bazı kaynaklarda...*" ifadeleri sonrası bu "*bazı*" kaynaklara değil fakat sadece bu kaynakları eserinde kullanan başka bir kaynağa referans vermesidir (734 1. paragraf sonu). Bu doğru bir yöntem değildir. Asıl olan öncelikle antik kaynakların sonrasında da konuyla doğrudan ilgilenen kaynakların kullanılmasıdır.

Kullanılan kaynaklarla ilgili olarak son değinmek istediğim nokta ise yazarın kullandığı bazı elektronik (internet) kaynaklarla ilişkilidir. Bu kaynaklardan ilki 736'da görülen

çağ'da Anadolu'nun batı kısmını anlatmak için kullanıla gelen Asia Minor (Küçük Asia/Asya) (Umar 1993, 119) tanımlaması hiçbir zaman yazarın belirttiği gibi *Minor Anatolia* olarak kullanılmamaktadır.

(<http://www.milasbilgi.com/hekatamnos/karca-ve-karya>)⁹, ikincisi sayfa 737’de görülen (<http://www.anadoluarkeolojisi.net/karia-bölgesi.html>)¹⁰, üçüncüsü sayfa 738’de görülen (<http://www.arkeolojidunyasi.com/bölgeler/karia.html>)¹¹ ve dördüncüsü de sayfa 739’da 1. dipnotta verilen (<http://tr.wikipedia.org/wiki/Drahmi>) web bağlantılarıdır. Bir akademik çalışmada, çoğunlukla kaynak gösterilmeden kullanılan bilgilerin yer aldığı bu türden popüler elektronik kaynaklara yer verilmesi doğru değildir. Bu tip kaynaklarının pek çoğunda hatalı bilgiler yer almakta ve maalesef bu tür hatalar bunlardan yapılan alıntılarla tekrarlanmaktadır. Kaldı ki beklenen, bilimsel bir çalışma hazırlanırken konuyla ilgili bilimsel kaynaklara ulaşılması ve bunların kullanılmasıdır.

Bölgenin coğrafyası, sınırları, dili, halkı ve tarihi hakkındaki bu geniş tanıtım, kanımca makalenin konusunun dışında kalmakla birlikte oldukça uzun tutulmuştur. Buna rağmen, Hellenistik Dönem’e kadar verilen bilgiler görece ayrıntılıyken Hellenistik Dönem, Seleukoslar, Pergamon Krallığı, Roma egemenliği ve Hristiyanlık etkileri birer cümleyle geçiştirilmiştir. Bu kadar uzun bir giriş yerine, bu makalenin konusunu oluşturan sikke gibi spesifik bir konu dahilinde, konudan fazla uzaklaşmadan buluntu yeri, varsa buluntu konteksti ve özellikle makale konusu olan sikkenin dolaşımında olduğu dönemle ilgili tarihlendirmeye yardımcı olabilecek kısa ama gerekli bilgiler verilmeliydi.

Yukarıda incelenen ilk üç bölümde yazarın kullandığı antik ve modern kaynaklara baktığımızda pek çok eksiğin olduğu göze çarpmaktadır. Buna ek olarak, kullanılan kaynakların bir kısmının konuyla doğrudan alakalı olmaması, makalenin ulaşılabilen kaynaklar çerçevesinde hazırlanmış olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bu bölümle ilgili söylenecek son söz ise makale yazım tekniğiyle ilgilidir. Yazarın makalesini oluştururken kendi cümleleri yerine, kullandığı kaynaklarda yazılanları (cümleleri), metin içi referans/dipnot vermekle birlikte, ya olduğu gibi ya da içlerinden bir veya birkaç kelimeyi çıkararak aktarmış olduğu görülmektedir.

Makalenin asıl konusu olan ve Karia’da bir gezi sırasında öğrenciler tarafından bulunan sikkeye ve bununla ilgili olarak yazılanlara gelecek olursak, bu kısım 738-743. sayfaları kapsamakta ve buradaki değerlendirmeler “Karia Sikkelerinin Genel Özellikleri ve Darp Örnekleri” ile “Yeni Karia Sikkasının Darp Özellikleri” adında iki başlık altında ele alınmaktadır. Burada hemen şunu belirtmek gerekmektedir ki, bu başlıklar altında verilen bazı bilgiler, değil bu başlıklarla makale başlığı ve konusuyla da örtüşmemektedir. Şimdi sırasıyla bu başlıklar altında aktarılanları irdeleyelim.

Karia Sikkelerinin Genel Özellikleri ve Darp Örnekleri başlığı altında yazılanlar beklenir ki, Karia Bölgesi’nde basılan sikkeleri konu alsın! Ancak burada (738-739) yer alan dokuz paragrafta aktarılanlar, Karia Bölgesi sikkelerine ilişkin herhangi bir bilgi vermemekle birlikte, kronolojik bir düzen takip etmeyen, temel nümismatik bilgilerdeki eksikler, para ve sikke kavramlarının birbirine karıştırılması, makale konusu olan sikkeye uzaktan yakından ilgisi olmayan farklı dönemlerdeki para ve sikke örnekleriyle ilgili verilen yanlış bilgiler, hatalı ve çelişkili ifadeler ile yorumları içermektedir. Yanlışlar ve hatalı yorumlar öyle bir hal almıştır ki, metninde olağanüstü bir karışıklığa

⁹ Yazarın referans verdiği bu elektronik kaynağa ulaşamamaktadır. Nedeni ise yanlış olmasıdır. Doğrusu şudur: <http://www.milasbilgi.com/hekatamnos/karca-ve-karya.html> Bu elektronik kaynaktan aktarılan bilgi, aslında Sayar 2010, 72’den alınmıştır. Sayar’ın makalede verdiği tarihler, elektronik kaynaktan doğru bir şekilde belirtilmesine rağmen, yazar tarafından makalesinde yanlış aktarılmıştır. Buna göre, sayfa 736 1. paragrafta 1996 yılında Kaunos’ta bulunan Karca-Hellence çift dilli yazıtın tarihi yazar tarafından MÖ 330 olarak belirtilirken, Karca’nın MÖ V. yüzyılın son çeyreğinde halen yaşayan bir dil olduğu belirtilmektedir. Halbuki bu tarihler Sayar 2010, 72’de sırasıyla MÖ 320 ve MÖ IV. yüzyılın son çeyreği olarak verilmişlerdir.

¹⁰ Verilen bu html bağlantısında kullanılan Türkçe karakterler nedeniyle web sitesine ulaşamamaktadır. Dahası, bu yazım yanlışları düzeltildikten sonra da web sitesine ulaşamamaktadır.

¹¹ Metin içinde verilen bu html bağlantısı yazarın belirttiği gibi Türkçe karakterlerle değil fakat şöyle olmalıdır: <http://arkeolojidunyasi.com/bölgeler/karia.html>

ve anlaşılmağına yol açmıştır. Ayrıca bu bölümde aktarılan bilgiler için çok az referans kullanıldığı ya da hiç kullanılmadığı da dikkat çekmektedir. Buna ek olarak da aktarılan bilgi ve buna istinaden verilen referans kaynakların verilen bilgiyle uyuşmaması ve de aktarılan bilgilerin ne yazık ki yanlış anlaşılması gibi bir durum da söz konusudur (bu durum bir sonraki başlık altında da devam etmektedir).

Öncelikle metnin çeşitli yerlerinde defalarca karşımıza çıkan ve yazar tarafından tam olarak anlaşılmaayan ve birbirine karıştırılan darp ve döküm gibi sikke üretim teknikleriyle ilgili hatalı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Metinde incelenen ve karşılaştırması yapılan sikkeler döküm değil darp tekniğiyle üretilmiştir¹². Böyle olduğu halde, metinde yazar tarafından incelendiği sikkelerle ilgili olarak şöyle ifadeler kullanıldığı görülmektedir: “...kalıplara daha kabaca dökülmüş...” (738 3. paragraf), “...kaba bir döküm tekniğiyle darp edilmesi...” (740 5. paragraf), “kabartma tekniği/yöntemi” (739 5. paragraf, 740 5. paragraf, 741 1. ve 2. paragraf), “...para darp etme teknikleri...” (739 2. paragraf), “...para darp etmek...” (739 1. paragraf)¹³.

738. sayfa 3. paragraftaki “Karia bölgesinde bulunan hemiobol sikkeler, gereksinime uygun olarak zamanla ilk kullanım şekli dışında (kalıplara daha kabaca dökülmüş, yuvarlak olmayan oval şekillerle) stilize edilmiş ve belirgin bir değişim geçirmiştir” ifadesinden yazarın incelendiği sikkeler üzerinden bir yorum yaptığı anlaşılmaakta ancak, hemiobol sikkelerin “ilk kullanım şekli”, “stilize edilmiş ve belirgin bir değişim geçirmiştir” ifadeleriyle neyi anlatmak istediği anlaşılmaamaktadır. Burada, eğer aynı tip sikkeler söz konusuysa ve bir kalıp çalışması (die study)¹⁴ yapıldıysa, farklı kalıp sanatçılarından elinden çıkan kalıplardan üretilen sikkeler üzerindeki ön ve arka yüz tiplerindeki değişiklikler belirtilmek istenmiş olmalıdır. Ancak burada aynı tip sikkeler değil fakat, farklı kent ve otoriteler tarafından darp ettirilen hemiobollardan bahsedildiği için, sözünü ettiğim kalıp çalışması değil, yazarın gördüğü, olasılıkla da sadece makalesinde bahsini ettiği, hemiobolları üzerindeki tiplerden yola çıkarak böyle bir yorum yapmış olduğu anlaşılmaaktadır.

738. sayfa 4. paragraftaki “ilk sikkeler, değişim değeri daha düşük olan malların ya da küçük eşyaların alımında kullanılmış olmalıdır. O dönemde altın gibi satın alma değeri yüksek olan bir metalin değişim karşılığına denk gelen daha düşük değerde metallere ihtiyaç duyulmuştur. Eski Çağ’da karşılaşılan bu durumun çözümü sağlanamamış, birçok ülkede bozuk para şeklinde kullanım amacıyla bakır ve gümüş sikkeler darp edilmişse (basılmışsa) de değerli metaller karşısında bu ihtiyaç tam olarak giderilememiştir.” ifadeleriyle yazar, ilk sikkelerin elektron olduğunu unutarak (hâlbuki bir sonraki sayfada 2. paragrafta bu bilgiyi vermektedir) bunların değerlerinin ancak küçük eşyalar almakta kullanılmış olabileceğini, hemen ardından da bu kez altın gibi satın alma değeri yüksek bir metalin değişim karşılığına denk gelen daha düşük değerde metallere ihtiyaç duyulduğu ve bu duruma birçok ülkede bakır ve gümüş sikkeler darp edildiği halde bir çözüm sağlanamadığını(!) ifade etmektedir. Burada, ilk sikkelerin (elektron) değerlerinin düşük ancak altınların daha yüksek olduğu sonucu çıkar ki bu kendi içinde hem tutarsız hem de yanlış bir bilgidir. Devamındaysa, “bakır” ve gümüş sikkelerin ortaya çıkışının aynı dönemlere denk geldiği gibi bir algı oluşmaktadır ki bu da yanlıştır¹⁵. Elektron ve altın sikkeler genel itibarıyla sikkenin icadından MÖ 500’lü yıllara kadar yaygın bir şekilde kullanılmıştır. MÖ V. yüzyılda gümüş ana

¹² Antikçağda Akdeniz Coğrafyası’nda üretilen sikkeler, birkaç istisna dışında (örneğin MÖ IV-III. yüzyıllarda döküm tekniğiyle üretilen Roma bronz sikkeleri olan Aes Graveler ve Akragas’ın koni formu sikkeleri gibi), darp tekniğiyle üretilmişlerdir. Sikke üretimi teknikleri için bk. Baydur 1998, 9, 14; Karwiese 1995; Tekin 1997², 22-26; Morrisson 2002, 67-71.

¹³ Yukarıda sikke darbiyle ilgili olarak kullanılan yanlış ifadelerin yanında doğru ifade örneklerine de rastlanmaktadır: “...devletlerin darp ettirdikleri... sikkelerin...” (738 8. paragraf).

¹⁴ Kalıp çalışması ve kalıp ilişkileri için bk. Tekin 1997², 25; Carradice – Price 2001, 5 vd.

¹⁵ İlk gümüş sikke yine sikkeyi icat eden Lydia Krallığı’nda ortaya çıkmış ve ilk kez kral Kroisos tarafından bastırılmıştır (MÖ 564-547/6).

sikke metali haline gelmiş ve elektron ve altın sikke darp eden kentlerle birlikte ilk kez sikke basmaya başlayan diğer kentler de maliyetli olan altın sikke darbu yerine gümüş sikke üretmeye başlamışlardır¹⁶. Ancak Kyzikos, Lampsakos, Phokai ve Mytilene gibi bazı kentler elektron ve altın sikkeler darp etmeye (bunların yanında gümüş sikke de darp etmişlerdir) III. Aleksandros Dönemi'ne kadar devam etmişlerdir¹⁷. Bronz sikke ise ancak MÖ 435 yılında, ilk olarak Akragas kenti tarafından üretilmiş ve kısa sürede Akdeniz Coğrafyası'na yayılmıştır¹⁸.

738. sayfa 5. paragraftaki "Özellikle büyük pazarlarda (uluslararası pazarlarda) değerli metallerin (altın-gümüş) bir kısmı kesilerek ya da koparılarak para üstü olarak verilmiştir. Bu işlem daha çok ince olan ve kesimi kolay olarak görülen paralar ya da metaller üzerinde gerçekleştirilecektir. Bu da paranın değişim değeri dışında, metal değeri açısından da karşılığının bulunduğunu göstermektedir. Farklı ağırlıklarda kesilen bu paraların, değerli metal olması sebebiyle kıymetlerini kaybetmedikleri düşünülmektedir. Aksi takdirde bu paraların değerinin kaybı göz ardı edilemeyecek ve farklı çözüm yollarına yönelinilecektir" ifadelerinde, sikke kullanımı öncesi para örneklerinin kullanım amaçları yanlış anlaşılabilir, olasılıkla küçük boyutlu ve hafif olmaları nedeniyle "para üstü" olarak kullanıldıkları/verildikleri belirtilmektedir. Öncelikle, belirli bir ağırlık sistemine göre kesilen bu değerli metaller (paralar) tıpkı MÖ VII. yüzyılda kullanılmaya başlanan sikkeler gibi ve de tabii ki bugün kullandığımız banknot ve bozuk paralar gibi bir malın ya da hizmetin karşılığında onun değerini ödeme aracı olarak kullanılmaktadırlar. Ancak burada yazarın ifade ettiği gibi sadece para üstü olarak kullanılmadıklarını unutmamak gerekir. Kaldı ki, küçük birimlerde de olsa altın sikkeler günlük kullanım için bile oldukça değerlidirler¹⁹. Bu paraların kesim işlemi, yazarın ifade ettiği gibi ince ve kesimi kolay olan paralar(!) ya da metaller üzerinde değil fakat biraz önce ifade ettiğim gibi, belirli bir ağırlık sistemine göre (ki yazar bu ifadelerinden hemen sonra doğru olarak bunların farklı ağırlıklarda kesildiğini söylemektedir) ayarlanmış metallerle (altın, gümüş, bakır, demir, kurşun vb.) yapılmaktadır²⁰.

738. sayfa 6. paragraftaki "Altının az bulunması ve sikke darbu için yeterli miktarda olmaması sebebiyle, tüccarlar tarafından bu paraların zamanla eritildiği anlaşılmıştır. Belirtilen sebeplere bağlı olarak yaygın bir şekilde paranın kullanımıyla birlikte, gümüş paralar ağırlıklı olarak dünyanın her yerinde yaygınlaşmıştır. Altın para büyük imparatorların, devletlerin zirve dönemlerinin ve gücün simgesi haline gelmeye başlayacaktır" ifadelerinin yer aldığı bu paragrafta yazarın altın ve gümüş paralardan mı (yukarıda bahsini ettiği kesilmiş paralar) yoksa sikkelerden mi söz ettiği anlaşılabilir değildir. Buna ek olarak da, altının az bulunması bunların eritildiğini ve gümüşün yaygınlaştığı (dünyanın her yerinde!) ve aynı zamanda altın paranın imparatorluk ve devletlerin gücünü simgeleyeceği gibi bir çelişkili ifade de kullanılmaktadır. Bilindiği gibi ilk sikkeler elektrondan, hemen ardından da altından basılmışlardır. Altın bir güç simgesidir ancak, krallık ve imparatorlukların altın sikke basımını sadece bununla açıklamak yanlış olur. Çünkü altın ve gümüş sikke basımının en önemli sebepleri askeri harcamalar ve diğer devlet harcamalarıdır²¹. Gümüş sikkelerin yaygınlaşması, elbette altının daha az bulunması ve elde etmenin maliyetinin daha fazla olmasıyla alakalıdır. Bununla birlikte, sikke darp eden polis sayısındaki artışı ve uluslararası ticarette yaygın olarak kullanımı da bundaki en büyük etkendir²².

¹⁶ Gümüş sikkelerin kullanım ve yayılımı için bk. Konuk 2012, 53-55.

¹⁷ Elektron, altın ve gümüş sikke darbu ve kullanımıyla ilgili olarak genel bilgiler için bk. Kraay 1976, 20-40 ve 260-267; Atlan 1993, 17-30; Tekin 1997², 79-91; Konuk 2012, 43-60. Elektron sikkeler üzerine yapılan en yeni ve kapsamlı çalışmalar için bk. Alfen – Wartenberg 2020.

¹⁸ Roma bronz sikkeleri için bk. Baydur 1998, 13-15. Akragas bronz sikkeleri için bk. Carradice – Price 2001, 72vd.

¹⁹ Alram 2012, 62.

²⁰ Sikke öncesi para kullanımı için bk. Tekin 1997², 13-19; Kroll 2012, 33-37.

²¹ Carradice – Price 2001, 53-56.

²² Bk. dn. 16.

738. sayfa 7. paragraftaki “Erken dönemlerde değerli metaller arasında gümüşün trampa aracı olarak kullanıldığı zaman dilimi Mezopotamya’da M. Ö. 2400’lü yıllara kadar uzanır (Eagleton-Williams, 2007: 2). Gümüş tabiatta bulunma sıklığı ve fazla oranda tedarik edilebilir olması yönüyle altından sonra en çok kullanılan değerli metal olarak dikkat çekmektedir. Bu iki metalin dışında bakır-bronz özelliği taşıyan daha düşük değere sahip başka sikkeler de vardır. Metalin yaygınlığı, kimin adına darp edildiği, darp ediliş şekli/tekniki, kullanım değeri, satın alma gücü gibi unsurların ilgili metale değer yüklediği de göz önünde tutulmalıdır. Paralar sadece metal olarak değil, aynı zamanda hangi devlet adına basıldığı ve kimin gücünü temsil ediyor olduğu noktasında da değer taşımaktadırlar” ifadelerden, para ve sikke kavramlarının birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Şöyle ki, yazar MÖ III. binyılda değişim aracı olarak kullanılan altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanında bakır-bronz sikkelerin varlığından bahsetmektedir. Sikkelerin icadının MÖ VII. yüzyılda ve bronz sikkelerin ilk görüldüğü tarihin de MÖ V. yüzyılın ikinci yarısı olduğunu hatırlarsak yazarın sikke olarak bahsini ettiği bakır-bronz materyaller ingot/külçeler olmalıdır. Devamındaysa, metalin (ifadelerden anlaşıldığına göre aslında sikkelerin) değerini belirleyen koşullar belirtilmiştir ki, burada da doğru olmayan ifadeler göze çarpmaktadır. Buna göre, sikkelerin taşıdıkları değerlerle ilgili genel olarak şu bilgiler verilebilir: Sikkelerin değerleri, başka bir deyişle alım güçleri, onları basan otorite tarafından; kullanılan metalin cinsi ve ağırlıkları yani birimlerine göre belirlenir²³. Dolayısıyla sikkelerin (yazara göre metal) üretim tekniği (yazara göre darp şekli/tekniki) bu konuda belirleyici bir unsur değildir. Metalin yaygınlığı yani ele geçme miktarı onun değerini değil sikke basım hacmini belirler. Sikkelerin hangi devlet tarafından basıldıkları onların değerlerinde bir artış ya da azalmaya sebep olmaz. Zira altın ve gümüş farklı otoriteler tarafından basılsa da uluslararası piyasada bunların değerleri birimlerine göre değerlendirilmekte ve buna göre de birbirleri arasında bir değişim oranına sahip olmaktadır (tıpkı modern para kurları gibi). Sikkeyi basan otoritenin gücü, Kyzikos elektronları (Kyzikeneler), Atina Baykuşları ve İskenderler gibi dönemlerinde uluslararası piyasadaki geçerlilikleri ve güvenilirlikleri yüksek olan sikkeler söz konusu olduğunda önem kazanmaktadır.

738. sayfa 8. paragraftaki “Büyük imparatorların ya da güçlü devletlerin darp ettirdikleri sıradan bronz-bakırdan sikkelerin de yüksek düzeyde kullanım değerine sahip olduğu dönemler Roma İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu yıllarda (MÖ 509-27) görülür. Roma İmparatorluğu’nda sikkeler üç darphanede basılırdı, bunlar Kapadokya’da Kaisareia, Antiokheia ve Mısır’da Aleksandreia şehirleridir (Buyruk, 2014: 17). O. Tekin’e göre sikke darbının gerçekleştirildiği beş darphane vardı, bunlar: Antioch, Constantinople, Heraclea, Cyzicus, Nicomedia’dır (Tekin, 2011:158-169).” ifadeleriyle makale konusuyla hiç alakası olmayan bir dönem ve sikke basımıyla ilgili bilgiler vermektedir. İlk cümlede kullanılan bronz-bakır sikkeler ifadesinden, ki bu ifade bir önceki paragrafta da kullanılmıştı, bu iki metalin birbirine karıştırıldığı anlaşılmaktadır. Bronz ve bakır iki ayrı metaldir ve bronz, bakır ile kalay alaşımından meydana gelmektedir. Bazı nümismatik kaynaklarda (özellikle eski tarihli yayınlarda), bugün genel olarak kabul edildiği üzere bronz olarak tanımlanan sikkelere bakır sikkeler denildiği görülebilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, aslında bakırdan kastın bakır alaşımında kullanılmasıdır. Yani, bu sikkeler aslında içeriğinde yüksek miktardaki bakırdan dolayı bakır (İngilizce, copper ve Almanca, kupfer) olarak tanımlanmışlardır. Fakat, artık bu tanımlama kullanılmamakta ve biraz önce söylendiği gibi artık bronz (AE) tanımlaması kullanılmaktadır. Ayrıca, yazarın ifade ettiği gibi, antik dönemden günümüze kalan bakır sikkeler Roma İmparatorluğu’na ait değil, fakat Doğu Roma İmparatorluğu’na aittirler. Doğu Roma dışında hiçbir devlet bakır sikke darbı yapmamıştır²⁴.

²³ Kraay 1976, 8-9; Tekin 1997², 47-48.

²⁴ Doğu Roma İmparatorluğu sikkeleri hakkında genel bilgi için bk. Tekin 1999, 23-95. Doğu Roma sikkelerinin basımında kullanılan metaller ve birimler için bk. Whitting 1973, 45-59; Tekin 1999, 37-40.

Aynı paragrafta, yazarın Roma İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu yılları belirttiği MÖ 509-27 tarihleri Roma'nın İmparatorluk (*Principatus*) Dönemi'ne değil fakat Cumhuriyet (*Res Publica*) Dönemi'ne denk gelmektedir. Devamında, yazar Roma İmparatorluk sikkelerinin basıldığı darp-haneleri, kullandığı *Buyruk, 2014: 17'*²⁵ göre üç, *Tekin, 2011: 158-169'a*²⁶ göre ise beş adet olarak vermektedir. Her iki kaynak da aslında Roma İmparatorluk sikkeleri için asıl kaynakları oluşturmamaktadır. İlk kaynaktaki "*Roma Döneminde Sikke*" başlığı altında imparatorluğa bağlı şehirlerin bronz sikke dışında sikke basmaya yetkisi olmadığından dolayı bu kentlerin altın ve gümüş sikke ihtiyaçlarını gidermek için üç darphane kurulduğundan bahsetmektedir. İkinci kaynaktaki ise "*Anadolu ve Türkiye Trakya'sında Roma Darphaneleri*" başlığı altında ve açıkça görülebileceği üzere imparatorluğun sadece bugünkü Türkiye sınırlarına denk gelen topraklardaki darphanelerini konu almaktadır. Yazar burada büyük bir yanılgıya düşerek, farklı kaynaklardaki farklı konu başlıkları altındaki bilgileri yanlış yorumlayarak, bu darphanelerin Roma'nın yegâne darphaneleri oldukları gibi bir yargıya varmıştır. Eğer yazar temel nümismatik kaynakları, *Roman Imperial Coinage (RIC)* veya *British Museum Roman Coins (BMCRE)* ciltlerini kullanmış olsaydı ya da metninde de referans verdiği "wildwinds" web sitesini inceleyseydi Roma İmparatorluğu'nun ne üç ne de beş darphanesi olmadığını, fakat imparatorluğun Batı ve Doğu darphaneleri olmak üzere ve kimisi her zaman sikke basımı yapmasa da yirmiyeye yakın darphaneye sahip olduğunu görebilir ve böyle bir yanlış bilgi vermezdi.

739. sayfa 1. paragraftaki "Altın para (solidus-nomisma) gücün, haşmetin, bağımsızlığın sembolüdür ve aynı dönemde en çok itibar gören metaldir. İfade edilen para birimleri, beş yüz yıl boyunca Roma İmparatorluğu sınırları dâhilinde kullanılmıştır. Para darp etmek, bağımsızlık sembolü olarak görüldüğü için vassallık statüsünün bu devirde hâkimiyet anlayışı yönüyle gözden geçirildiği bir döneme işaret ediyor olması açısından da önemlidir. Roma'ya bağlı olan bölgelerin, valiliklerin, küçük krallıkların, ödedikleri vergi miktarları, imparatorluk için hazırladıkları asker sayıları gibi unsurların yanı sıra darp ettirdikleri sikkelerle vassallık derecelerini düzenledikleri gözlenecektir." bu ifadelerden yine para ve sikke kavramlarının birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Altın para (solidus-nomisma) ifadeleri de hatalıdır. Hellence nummus kelimesinden türetilen nomisma sikke anlamına gelmektedir. Aynı zamanda geniş anlamıyla basılı para birimi (currency) ve tedavül anlamları da vardır. Solidus ise Roma İmparatorluğu'nun altın sikkelerinin ismidir ve nomisma olarak adlandırılması doğru değildir. Paragrafta bahsedilen sikkenin bağımsızlık sembolü olması ve vassallık arasında kurulan bağ da birbiriyle çelişmektedir. Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerinde Roma yönetimiyle olan bağlılık derecelerinin ve statülerinin düzenlenmesi, yazarın ifade ettiği gibi valilikler ya da küçük krallıkların elinde değil fakat tamamıyla Roma'nın elindedir. Tüm şartları Roma belirlemektedir.

739. sayfa 2. paragraftaki "Paranın Anadolu'da (Minor Anatolia/Küçük Asya) kullanımı Lidyalılara kadar ulaşmakta (MÖ 700) ve ilk paralar elektron şeklinde aynı bölgede darp edilmektedir (Tekin, 2011: 32)" ifadesinde yine para ve sikke kavramının birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Burada, ilk elektron sikkelerin Lydia'da darp edildiği bilgisi için kullanılan Tekin 2011, 32'de böyle bir bilgi yoktur²⁷. Burada, olasılıkla kullanılan kaynakların birbirine karıştırılması söz konusudur. Şöyle ki, yazarın bahsini ettiği Lydia sikkeleriyle ilgili bilgiler, aslında yayın yılı 2011 olan ve kaynakçada Tekin 2009 olarak yanlış bir biçimde belirtilen bir başka kaynaktan alınmadır²⁸. Kaldı ki,

²⁵ Buyruk 2014.

²⁶ Tekin 2011a.

²⁷ Tekin 2011a, 32'de "Körler Ülkesi Kalkhedon" ve "Buğday Başağı ve Boğa" başlıkları altında, Kalkhedon tarihi ve sikkeleriyle ilgili çok kısa bir bilgi verilmektedir. Yazarın makalesinde verdiği Lydia elektron sikkeleriyle ilgili herhangi bir bilgiye ise burada yer verilmemiştir.

²⁸ Tekin 2011b, 32-49. Yazar bu kaynağı kaynakçada şu biçimde vermiştir: Tekin, O. (2009), *Anadolu'da Paranın*

burada verilen sayfa numarası da 32 değil (burada makale başlığı ve bir sikke fotoğrafı vardır), 35 olmalıdır.

Devamında, elektron sikkelerde görülen aslan figürlerinin (ki doğrusu aslan başı olmalı) Karia sikkeleriyle benzer özellikler gösterdiği ve bu konuda K. Konuk'un çok değerli olduğu belirtilerek *Konuk, 2012: 46* kaynak gösterilmiştir. Fakat referans verilen kısım bu bilgileri içermemekle birlikte 25 adet sikkenin görsellerinin olduğu bir levhadır²⁹. Levhada da sadece birkaç Karia sikkesi örneği yer almaktadır. Herhalde, levhada yer alan elektron sikkelerin ön yüzlerinde görülen aslan başı betimiyle sadece birkaç örneği olan Karia sikkelerinin ön yüzündeki aslan başı betiminin benzerliğinin görülmesi istenmiştir.

Ardından, "Zamanla Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'ya yönelerek bu bölgeleri ele geçirmesi ile birlikte, bölgedeki para darp etme tekniklerini zamanla değiştirmeye başladıkları anlaşılmaktadır" ifadesiyle yukarıda bahsedilen sikke üretim tekniklerinin yanlış anlaşılması bir yana, Roma'nın bu teknikleri değiştirdiği gibi bir yanlış bir bilgi içermektedir. Roma Anadolu'yu egemenliği altına almadan önce, sikkenin icadından beri, sikkeler darp tekniğiyle üretiliyorlardı ve Roma'nın gelişile bu durum herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Sikkeler yine darp tekniğiyle üretilmeye devam edilmişlerdir. Yazarın kastettiği teknik değişimin ne olduğu merak konusudur. Böyle bir teknik değişim söz konusuysa yazar bunu verilerle ve kaynak belirterek ortaya koymalıydı ki, bunu bilim dünyası da öğrensin. Paragrafın sonunda verilen Tekin 2009 referansındaki makale adıyla kaynakçada yanlış yazılmıştır³⁰.

739. sayfa 3. paragrafta Anadolu'daki Pers egemenliği dönemi için verilen "(MÖ 547-331/543-333)" tarihleri yanlıştır. Buradaki MÖ 331 ve MÖ 543 tarihlerinin neyi temsil ettiği belirsizdir. Olasılıkla kullanılan farklı kaynaklarda geçen tarihlerin doğruluğundan emin olunamadığı için her iki tarih de kullanılmıştır. Fakat yazarın burada kullandığı *Koray, 2000: XXIX, XXX* referansında işaret edilen yerde böyle bir tarih bilgisi yoktur; zira burası makalenin levhalar kısmıdır³¹. Anadolu'daki Pers egemenliği tarihine geri dönersek, hemen hemen tüm Eskiçağ Tarihi kitaplarında bu dönem için tek bir tarih belirtilmektedir. Buna göre, Pers İmparatorluğu MÖ 547/6 yılında Lydia Krallığı'nı ortadan kaldırarak topraklarına egemen olmuş ve bu egemenliğini Makedonia kralı III. Aleksandros'un Anadolu topraklarına ayak bastığı MÖ 334/3 yılına kadar sürdürmüştür.

Yine aynı paragraftaki "Pers tarzı paralar stil, metal ve boyut Roma-Anadolu sikkelerinden belirgin bir şekilde ayrılmıştır. Bu farklılıkların yanı sıra her iki kültürden de objelerin yer aldığı karışık sikke örneklerinin zamanla bu bölgede kullanıldığını belirtmek gerekir (Konuk, 2013: 119)" ifadelerinde para ve sikke kavramlarının bir kez daha karıştırıldığı görülmektedir. Ayrıca burada, Pers ve Roma İmparatorluk Dönemleri sanki çağdaşmış gibi kültür öğelerinin (yazarın deyimiyile objelerinin) yer aldığı karışık(!) sikkelerin bölgede kullanıldığı gibi yanlış bir ifadeye yer verilmiştir. Burada verilen referans da yine makalenin levhalar kısmına işaret etmektedir ve levhalarda görselleri verilen sikkelerin tamamı Hekatomnos Hanedanlığı üyelerinin sikkeleridir³². Yani yazarın

Tarihi, (Ed. Bülent Arı), Ankara: Merkez Bankası Yayınları. Tekin, O. (2009), *Anadolu'da Paranın Tarihi*, (Ed. Bülent Arı), Ankara: Merkez Bankası Yayınları. Hâlbuki bu yayının doğru verilmiş biçimi şöyle olmalıdır: Tekin, O. (2011), "Lydia Krallığından Osmanlı İmparatorluğuna Anadolu'da Sikke Darbı", şurada: *Anadolu'da Paranın Tarihi*, B. Arı (Ed.), Ankara, Merkez bankası Yayınları, s. 32-49.

²⁹ Konuk 2012, İonia Ayaklanması'na kadar geçen süre zarfındaki Asia Minor sikkelerini konu edinmektedir. Bir başka deyişle, icat edildiği tarihten MÖ 499 yılına kadar üretilen ilk elektron sikkeler, bimetalik sisteme geçiş, altın ve gümüş sikkeler onları basan otoriteler çerçevesinde anlatılmaktadır.

³⁰ Tekin 2009'da yer alan makale başlığı kaynakçada "Antik Sikke ve İmgeler, Sikkeler ne Anlatır?" biçiminde ve sayfa numaraları belirtilmeden verilmiştir ancak makale başlığının doğrusu şudur: "Antik Sikkeler ve Simgeler". Yazar burada, makalenin başlığı ile makalenin yer aldığı kitabın başlığını birbirine karıştırmıştır.

³¹ Konuk 2000, 171-183 (pl. 29-30).

³² Konuk 2013, 101-121 (pl. 1-3). Buradaki 119. sayfa aynı zamanda 2 levhaya denk gelmektedir.

kastettiği gibi bu sikkelerde Roma kültürüne ilişkin öğeler (yazarın deyimiyle objeler) kesinlikle bulunmamaktadır. Zira Roma Anadolu topraklarına ulaşmak ve siyasi bir otorite kurmak için MÖ 129/126 yılına kadar beklemek zorundadır.

739. sayfa 4. paragrafta yazar incelediği sikkenin önceki dönemlere ait “*ilkel*” “*prototipleri*”nden daha “*gelişmiş ve stilize edilmiş*” olduğunu belirtmekte, ancak bu prototiplerin neler olduğu belirsizdir ve bunlar için referans göstermemektedir. Eğer kastedilen prototipler, karşılaştırma yapılan sikkeler ise resim altı yazılarından görebildiğimiz kadarıyla, uzun bir tarih aralığına verilse de, en erken tarihli örnek yine makale konusu olan sikkedir. Bu durumda da prototiplerin hangileri olduğu sorusunun cevabını 740. sayfa 5. ve 6. paragraflarda³³ buluyoruz, ki burada bahsi edilen prototipler “*Karia Bölgesi’nde darp edilen ilk sikkeler*” olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat, burada kullanılan ifadeden ve devamında verilen örneklerden (Resim 3-7) bu prototiplerin karşılaştırması yapılan sikkeler olduğunu öğreniyoruz. Halbuki bunlar bölgede darp edilen ilk sikkeler değildirler. Karia Bölgesi’nde darp edilen ilk sikkeler ya da daha doğru bir tanımlamayla en erken tarihli sikkeleri Kaunos³⁴ (Dalyan), Kamiros³⁵, Karia Khersonesos³⁶, Karpathos³⁷, Knidos³⁸ (Datça), Knidos Khersonesos³⁹, Kos⁴⁰ (İstanköy) ve Mylasa⁴¹ kentlerinin sikkeleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak da darphanesi bilinmeyen Karia⁴² sikkeleri de yine bu erken tarihli sikkeler arasındadır. Karia Bölgesi’nin erken sikkeleri hakkındaki yanlış bilgiler, yazar tarafından da eserleri kullanılan Koray Konuk’un çalışmaları ve özellikle de *SNG Finland 1* ve *SNG Turkey 1* gibi sikke katalogları incelenseydi düzeltilebilirdi. Ayrıca, aynı sayfadaki 5. paragrafın başında “*aslan kafasının stilize edildiği*” ve bir önceki paragrafın sonunda da aynı sikkenin “*gelişmiş ve stilize edilmiş*” olduğu belirtilirken, paragrafın sonunda sikkenin arka yüzündeki boğanın “*tam olarak stilize edilmediği*” gibi tutarsız bir ifade de göze çarpmaktadır.

Yeni Karia Sikkelerinin Darp Özellikleri başlığı altında (739-742), makale konusu olan sikke ile Karia Bölgesi’nde hangi kent ya da otorite tarafından darp edildiği bilinmeyen çağdaş ve benzer tipteki sikkeler karşılaştırılmıştır. Ancak burada da konunun nümismatik yöntem, bilgi ve terminolojiden uzak belirli bir sistem ve düzen olmadan gelişigüzel ele alındığını ve bu nedenle de pek çok hata yapıldığını görmekteyiz⁴³. Bu hataların başında sikkelerin tanımlamalarında nümismatik

³³ Yazarın 5. paragraftaki ifadesi şöyledir: “Karia bölgesinde darp edilen ilk sikkelerin, elimizde olan sikkelerle karşılaştırılması sonucunda belirgin farklılıklar taşıdığı görülür. İlk sikkelerin prototip özellikler sergilemesi...”. yazarın 6. paragraftaki ifadesi de şöyledir: “Prototip örneklerde görüldüğü gibi...”.

³⁴ Konuk 1998, 1-70 (MÖ c. 490-470).

³⁵ *SNG Turkey 1 Part 2*, 1700 (MÖ geç VI. yüzyıl-erken V. yüzyıl).

³⁶ *SNG Turkey 1 Part 2*, 1635 (MÖ c. 500-450).

³⁷ *SNG Turkey 1 Part 2*, 1696 (MÖ c. 500-480).

³⁸ *SNG Turkey 1*, 816-817 (MÖ c. 480).

³⁹ *SNG Turkey 1*, 831 (MÖ c. 500-480); 832 (MÖ c. 480-470).

⁴⁰ *SNG Turkey 1*, 903 (MÖ c. 500-480).

⁴¹ *SNG Turkey 1 Part 2*, 1651 (MÖ 550-500); 1652-1654 (MÖ 520-490).

⁴² *SNG Turkey 1*, 925-928 (MÖ VI. yüzyıl ortası); 929-33 (MÖ c. 520-490).

⁴³ Öncelikle bir sikke çalışmasında incelenen sikke veya sikkelerin ön ve arka yüz tanımları verilmelidir. Buna göre öncelikle makale konusu sikkenin ön ve arka yüz, ölçü ve birim ile diğer özellikleri tanımlanmalıdır. Sonrasında karşılaştırma yapılacak sikkeler için de aynısı yapılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, karşılaştırma yaparken öncelikle aynı ön ve arka yüz tiplerini taşıyan sikkelerin birimlerine yani ağırlıklarına göre sınıflandırılarak ele alınmasıdır. Bu sınıflandırmaya aynı tipin varyasyonları da alt gruplar halinde eklenmelidir. Böylece yapılacak kalıp çalışması ve üslup incelemesiyle kendi içinde bir kronoloji oluşturulabilecektir. Sonrasındaysa yazarın yaptığı gibi benzer tip ve ikonografi taşıyan sikkeler ele alınmalı ve üslup açısından da değerlendirilerek bunlar arasındaki ilişki ortaya koyulmalıdır. Bu arada, karşılaştırma yapılan sikkelerin birimleri yani ağırlıklarının da göz önüne alınması unutulmamalıdır. Özellikle altın ve gümüş sikkelerin ağırlıkları ve dolayısıyla kullanılan ağırlık sistemine göre birimleri bu sikkelerin tarihlendirilmesinde önemli bir veri oluşturmaktadır. Tüm bunlara ek olarak sikkelerin olası tarihlendirmesi de eldeki verilere göre yapılmalı ve görece bir kronoloji oluşturulmalıdır. Nümismatik yöntem ve sikke çalışmaları için bk. Grierson 1975;

terminolojinin kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkan tuhaf ifadeler gelmektedir. Zaman zaman sikkelerin ön ve arka yüzlerinin de birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Makale konusu sikkelerle diğerleri arasında yapılan karşılaştırma ön ve arka yüz tiplerinin benzerliği üzerinden ve sadece üslup açısından bir değerlendirmeyi içermektedir. Sikkelerin ağırlıkları ve buna bağlı olarak birimleri ve tarihlendirilmeleri ile Karia'da benzer ikonografileri kullanan kentlere hiç değinilmemiştir. Kaldı ki, yazarın incelediği sikkelerden birisinin basım yeri ve olası otoritesi bilinmemektedir (bu konuya aşağıda değinilecektir). Konuyla ilgili doğru kaynaklara ulaşılmaması, sadece benzer tipler üzerinden yapılan bir üslup karşılaştırması, nümismatik açıdan hatalı sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olacaktır ki yazar da bu hataya düşmüştür.

Bu ön bilginin ardından bu bölümde karşılaşılan sikke tanımlamaları, tarihleri, ölçü ve birimlerindeki hatalar, sikke fotoğraflarının kullanımı ve bunlara ilişkin kaynak/referans gösterimindeki eksik ve hatalar ile nümismatik açıdan verilen eksik, hatalı ve yanlış bilgilere bakabiliriz. Bunu yaparken yazarın kullandığı sikkeler resim sırasına göre ele alınacak ve tek tek değerlendirilecektir. Bunun dışında, incelenen sikkelere ilişkin genel hususlar (ölçü, birim ve fotoğrafların kullanımı) tüm örnekler bir arada verilerek değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle yazarın doğru biçimde belirtmediği ve makalesinde ele aldığı sikkelerin tanımlarını ve sınıflandırmayı vermekte fayda vardır. Çünkü, yapılması gereken karşılaştırma bu sınıflandırma baz alındığında daha anlaşılır ve anlamlı olacaktır.

Sikkelerin tanımları şöyle olmalıdır (yazarın verdiği resim numaralarına göre):

- Resim 1: Öy. Sağa dönük aslan başı / Ay. Sağa dönük boğa protomu
- Resim 2: Öy. Sağa dönük aslan başı / Ay. Sağa dönük boğa protomu
- Resim 3: Öy. $\frac{3}{4}$ sola dönük aslan başı / Ay. Sola dönük boğa protomu ve Karca harfler
- Resim 4: Öy. Sola dönük aslan başı / Ay. Sola dönük boğa protomu⁴⁴
- Resim 5: Öy. $\frac{3}{4}$ sola dönük aslan başı / Ay. Sola dönük boğa protomu ve Karca harfler
- Resim 6: Öy. $\frac{3}{4}$ sola dönük aslan başı / Ay. Sola dönük boğa protomu; omzunda, sembol
- Resim 7: Öy. Sağa dönük aslan başı / Ay. Cepheden aslan başı postu, iki yanda ön ayakları
- Resim 8: Öy. Sola dönük aslan başı / Ay. Cepheden aslan başı postu, iki yanda ön ayakları
- Resim 9: Öy. Sola dönük boğa başı / Ay. Sola dönük boğa protomu
- Resim 10: Öy. Sola dönük boğa protomu / Ay. Karşılıklı iki boğa protomu
- Resim 11: Öy. Sola dönük boğa protomu / Ay. Karşılıklı iki boğa protomu

Bu tanımlamalara göre sikkeler aşağıdaki gibi 5 gruba ayrılabilir:

1. Resim 1 ile Resim 2 aynı tipi taşımaktadır. Resim 4, Resim 1 ve 2'nin varyasyonudur.
2. Resim 3 ve 5 aynı tipi taşımaktadır. Resim 6, Resim 3 ve 5'in varyasyonudur.
3. Resim 7 ve 8 aynı tipin varyasyonlarıdır.
4. Resim 9
5. Resim 10 ve 11 aynı tipi taşımaktadır.

Bu tanımlama ve sınıflandırma dikkate alındığında, makalede incelenen sikke ile diğer örneklerin karşılaştırılmasının belirli bir sistem ve düzen dâhilinde yapılmadığı görülmektedir. Buna göre, incelenen sikke (Resim 1) önce Resim 5, 8, 9 ve 10 (739 4. paragraf), sonrasında sırasıyla Resim 2 (740 1. paragraf), Resim 3, 4; Resim 6, 7; Resim 3; Resim 4; Resim 4, 5, 6 (740 6. paragraf), Resim

Burnett 1991; Carradice-Price 2001, 5-13.

⁴⁴ Bu sikkenin arka yüzünün oldukça yıpranmış olması nedeniyle boğa protomu diğerleri gibi belirgin değildir.

5 (741 1. paragraf), Resim 8 (741 2. paragraf), Resim 9 (741 3. paragraf) ve son olarak da Resim 11'deki (742 1. paragraf) sikkeyle karşılaştırılmıştır. Hâlbuki nümismatik yöntemle göre sikkelerin birbirleriyle karşılaştırmaları yapılırken yukarıda belirtilen hususlar ve oluşturulan gruplar göz önüne alınmalıydı. Buna göre de, makale konusu Resim 1 ve Resim 2 ile bunların varyasyonu olan Resim 4 beraber ele alınmalı ve bunlarla yakın benzerlik taşıyan örnekler, ön yüzlerindeki aslan başının üslup olarak benzerliğinden dolayı Resim 7 ve 8 birlikte değerlendirilmelidir. Bunlara arka yüzündeki boğa protomu betiminin üslup açısından benzerliği nedeniyle Resim 10 ve 11'i de ekleyebiliriz. Geriye kalan Resim, 3, 5, 6 ve 9 ise bunların dışında kalmaktadır. Şöyle ki, bunlardan özellikle Resim 3, 5 ve 6 ön ve arka yüz ikonografisi bakımından makale konusu sikkeyle yakın benzerlik göstermekte ancak Karca harfler ve sembol kullanımı ve üslup farklılıkları nedeniyle ayrılmaktadır. Resim 9 ise yine arka yüz ikonografisiyle benzer olsa da üslup açısından tamamen farklıdır, ki ilk bakışta zaten farklı bir darphaneye ait olabileceği anlaşılmaktadır. Dahası, *SNG Finland I* ve *SNG Turkey 1* ciltlerine şöyle bir göz atmayla bile fark edilebilecek, yazarın makalesine konu olan sikkeyle benzer ikonografiye sahip olan ancak yazar tarafından hiç değinilmeyen pek çok Karia Bölgesi darbi sikke bulunmaktadır (özellikle de ön yüzünde benzer üslupta aslan başı yer alan sikkeler).

Resim 1 ve 2'deki sikkeleri tanımlanırken kullanılan bazı ifadeler nümismatik literatürden uzaktır (739-740). Resim 1'deki sikkenin arka yüzündeki boğa protomunun tanımlamasında kullanılan "*Boğanın diğer resimlerden ayrıldığı en önemli nokta göğüs kısmında yer alan S şeklinin, katlanmış olan ayağın üzerine yerleştirilmiş olmasıdır. Boğa tam olarak stilize edilmemiş, ayaklarının bitiminde vücut yarım yay şeklinde kesilmiştir. Kesilen bölge, yay olarak içe dönük bir şekilde ve yay işaretine benzer bir kavisle kabartılmıştır.*" (739 5. paragraf) ve Resim 2'deki sikkenin arka yüzündeki boğa protomunun tanımlanmasında kullandığı "*Diğer fark ise boğanın göğüs çizgisindeki S ya da (}) yay şeklindeki işaretin yanında yer alan diğer kısa çizginin bu sikke de olmaması, elimizdeki sikkede bulunmasıdır*" (740 1. paragraf) ifadelerindeki S şekli yazarın ifade ettiği gibi bir şekil değil fakat, Resim 2 referansında soru işaretiyle birlikte belirtildiği gibi S harfi olabilir. Dikkatli bakıldığında ise bunun, yazarın belirttiğinin aksine her iki sikkede de var olduğu görülmektedir.

740. sayfa 1. paragrafta, Resim 2'deki sikke için "*stil olarak elimizdeki sikke ile birebir benzer örnek olarak kabul edilebilir*" gibi tereddütlü bir ifade kullanılmıştır, ki Resim 1, 2 ve 4'teki sikkelerin aynı tipi taşıdığı açıkça görülmektedir. Bu iki sikkenin ağırlıklarının farklı, aradaki farkın da "*10-11gr*" kadar olduğu belirtilerek (yukarıda ölçülerle ilgili kısımda değinilmişti), bu farkın "*hemmiobolün yıpranmış olmasından ya da düşük avara sahip bir gümüşle darp edilmesinden*" kaynaklanmış olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, bu ağırlık farkının düşük gümüş ayarından kaynaklanmış olabileceği ifade edilmiştir. Makalede farklı yerlerde gümüş ayarının düşük ya da yüksek, iyi kalite ve hatta 925 ayar olduğu belirtilmektedir (Öz, sayfa 740 5. ve 6. paragraflar ile sayfa 741 2. ve 3. paragraflar, sayfa 742 4. ve 5. paragraflar ve sayfa 743'teki devamı)⁴⁵. Ancak bu tespitler için herhangi bir bilimsel dayanak sunulmamıştır. Sikkelerin gümüş ayarları hangi yöntemle saptanmıştır? Bununla ilgili bir analiz raporu var mıdır? Yoksa yazar bunu kendi gözlemiyle mi belirlemiştir?

740. sayfa 2. paragrafta, "*sikke ustaların*" küçük bir yüzeyi olan sikkeyi bu kadar detaylı işleyebilme maharetleri nedeniyle hayranlık uyandırıcı olarak övülmektedir. Bu yapılırken de sadece incelenen sikkenin ait olduğu dönem değil, Roma ve tüm Anadolu sikkeleri mevzu bahis edilmektedir. Buradaki "*sikke ustaları*" ifadesi yerine nümismatik terminolojisine uygun tanımlana olan

⁴⁵ "Öz"deki ifade "...gümüş oranı incelendikten sonra..."; sayfa 740 5. ve 6. paragraflardaki ifadeler "...kullanılan gümüşün düşük avara sahip olması" ve "...gümüşün renginden de ayarının yüksek bulunduğu..."; sayfa 741 2. ve 3. paragraflardaki ifadeler de "iki sikke de gümüş kalitesi (925 ayar gümüş) itibarıyla..." ve "Sikkenin gümüş ayarı oldukça iyi görünmektedir" şeklindedir.

“kalıp ustaları ya da sanatçıları” ifadesi kullanılmalıdır. Paragrafın sonundaki “*ilk darp şekillerinden itibaren farklı metal türleriyle basılan ama elimizdekiyle benzeş olan sikkeler...*” ifadesinde, örnek gösterilen sikkelerin gümüş dışında farklı bir metal türüyle basılmış olduklarını anlaşılmaktadır, ki yazarın incelediği tüm sikkeler gümüştür.

Resim 1’in altında “Yukarıda yer alan sikke (RRR), MÖ 450-380 yılları arasında, Karia bölgesinde farklı yerlerde hükümlen olan satraplıklar tarafından kullanılmıştır” (739) ifadesini görmekteyiz. Buradaki (RRR) ve 740. sayfa 2. paragrafta Resim 2’deki sikke için kullanılan “Sikke nadirdir ve RRR ile tanımlanmaktadır.” ifadeleriyle yazar bu sikkelerin çok nadir ve az sayıda örneği olduğuna vurgu yapmak istemiştir⁴⁶. Fakat, akademik nümismatik terminolojide bu tanımlama kullanılmamaktadır. Bunun yerine nadir, çok nadir gibi bir ifade kullanılabilir. Yine resim altındaki yazıda görülen “hükümlen olan satraplıklar” ifadesi yanlıştır. Satraplık, Pers Krallığı topraklarındaki yönetim bölgesi anlamında eyalete denk gelmekte ve bunun yöneticisine de satrap denilmektedir. Böylece hükümlen olan da satraplık değil satrap olmaktadır. Buna karşılık, yazar sayfa 741 2. paragrafta, bu kez doğru olarak Resim 8’deki sikkenin satraplar tarafından darp edildiğini belirtmekte, ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır?

740. sayfa 3. ve 4. paragraflar arada konuyla hiç ilgisi olmayan Roma ve Doğu Roma dönemleri altın ve gümüş sikkelerinin birimleri⁴⁷ ve boğa figürünün Roma dinindeki yeri⁴⁸ gibi konulara da değinilmiştir.

740. sayfa 6. paragrafta, yapılan karşılaştırmalar neticesinde “*gelişmiş örnekler*” olarak tanımlanan sikkelerdeki (Resim 6, 7) aslan yelesinin “*ilk örnek*” olarak belirtilen Resim 3’te olmaması nedeniyle bu figürün “*kaplan*” olabileceği ve devamında da bu durumun böyle olmadığı, bunun sebebinin de “*kalıptan kaynaklanan kaba döküm*” ve “*düşük bir darp kalitesi*” olduğu belirtilerek figürün aslan olduğu yorumu yapılmaktadır. Yazar burada yanlış argümanlar kullanarak kendi tezini kendisi çürütmektedir. Resim 3’teki sikkenin ön yüzündeki aslanın yelesinin görülememesi (ki yazar yelesinin mevcut olmadığını belirtiyor), yazarın belirttiği gibi “*kaba döküm*” ya da “*düşük darp kalitesi*” nedeniyle değil fakat, sikkenin kullanımdan dolayı yıpranmış olması dolayısıyla yelesinin detaylarının silinmiş olması nedeniyledir. Ayrıca, bu sikkenin arka yüzünde Karca harflerden oluşan fakat belirsiz bir şekilde görülen lejant bulunmaktadır, ki yazar bunu fark etmemiştir. Dahası, dil bilgisi açısından bir anlatım bozukluğu barındıran “... *Bu eksiklik ilgili sikkenin kaplan olma ihtimalini (Resim 3) doğurmaktadır*” ifadesi, Resim 3’teki sikkenin kaplan(!) olabileceğini ortaya koyması açısından da hayli ilginçtir.

Resim 1 ve 2’deki sikkelerin ön ve arka yüzlerinde yer alan aslan başı ve boğa protomu⁴⁹ betimleri yanlış biçimde aslan⁵⁰ ve boğa⁵¹ olarak tanımlanmaktadır, ki bu tüm metinde bu şekilde

⁴⁶ Buradaki “R” İngilizce’de “nadir” anlamına gelen “rare” kelimesinin kısaltılmasıdır ve bu harf yan yana getirilerek nadirlik derecesi artırılmaktadır.

⁴⁷ Roma sikkelerinin birimlerinden bahsedilen bu kısımda kaynak olarak Buyruk 2014 kullanılmıştır. Fakat bu kaynak, yazarın bahsini ettiği konu üzerine yazılmış bir kaynak değil, konusu gereği bu bilgilere değinen ve Adana Müzesi’ndeki altın Doğu Roma sikkelerinin kataloğudur. Buradaki yöntem hatası, ele alınan konularda uzmanları tarafından yazılan birincil kaynaklara ulaşılmaması ve bu nedenle de alıntı yapılan dolaylı kaynaktaki olası yanlışların tekrarlanabileceğidir. Hâlbuki yazarın bahsini ettiği Roma’nın altın ve gümüş sikke birimleri için Baydur 1998 ve *RIC (Roman Imperial Coinage)* ciltleri ile Doğu Roma altın ve gümüş sikke birimleri için de Goodacre 1957, Harl 2002 ve *DOC (Dumbarton Oaks Collection)* ciltleri gibi kaynaklar kullanılmalıydı.

⁴⁸ Roma dinindeki Boğa simgesi ve anlamıyla ilgili açıklamalarda ise herhangi bir kaynak kullanılmamıştır.

⁴⁹ Protom (İngilizce’de forepart olarak da tanımlanmaktadır), bir hayvanın ön ayakları dâhil ön gövdesinin, başka bir deyişle göğüsten yukarısının betimidir.

⁵⁰ Resim 1 için bk. sayfa 739 5. paragraf (burada aynı zamanda doğru olarak aslan kafası tanımlaması da kullanılmıştır). Resim 2 için bk. sayfa 740 1. paragraf. Resim 3 ve 4 için bk. sayfa 740 6. paragraf. Resim 5 için bk. sayfa 741 1. paragraf. Resim 8 için bk. 741 2. paragraf.

⁵¹ Resim 1 için bk. sayfa 739 4. ve 5. paragraflar. Resim 2 için bk. sayfa 740 1. paragraf. Resim 5 için bk. sayfa

yanlış verilmiştir. Bunun sebebi de, yazarın kullandığı müzayede şirketlerine ait web sitelerinin bazılarında sikke tanımlarının bu şekilde verilmesi ve yazarın da bunları olduğu gibi almasıdır. Buna ek olarak, zaman zaman sikkelerin ön ve arka yüzleri de birbirine karıştırılmıştır⁵².

Resim 1 ve 2 için MÖ 450-380 tarihi kullanılmaktadır, ki bu tarih yazarın referans vermediği Resim 2'nin alındığı web sitesinde verilen tarihtir⁵³. Resim 1 ve 2'nin varyasyonu olan, fakat böyle bir bilginin verilmediği Resim 4'teki sikke için de MÖ 420-390 tarihi verilmektedir. Bu tarih de olasılıkla web sitesinde belirtilen tarihtir; ancak referans verilmediği için bunu bilememekteyiz.

Resim 3 ve 5 için MÖ 400-350 tarihi verilmektedir (741 1. paragraf). Yazarın referans vermediği Resim 5'in alındığı web sitesinde verilen tarih ise MÖ 400-340'tır⁵⁴. Ayrıca, yukarıda verilen tanımlamada da görüleceği üzere, aynı tipi varyasyonu olan Resim 6 için bu kez MÖ 392-376 gibi çok spesifik bir tarih verilmektedir. Bu tarih de olasılıkla web sitesinde belirtilen tarihtir; ancak referans verilmediği için bunu bilememekteyiz. Yazar tarafından kullanılmayan *SNG Finland*, *SNG Turkey 1* ve *SNG Turkey 1 Part 2* gibi kataloglarda ve müzayede şirketlerinin web sitelerinde yer alan aynı serinin örnekleri için MÖ IV. yüzyıl tarihi önerilmektedir⁵⁵. Yazarın bu sikke (Resim 6) için neden daha farklı bir tarih belirttiği ise açık değildir ve merak konusudur. Yeni bir tarih önerisinde bulunduyorsa eğer, bunun argümanlarını ya da bu tarih başka bir kaynaktan alındıysa bunu belirtmeliydi. Ayrıca, yazar bu sikkelerin üzerinde Karca harflerin olduğunu belirtmiş ancak bunların neler olduğuna ve bu konuda yapılan çalışmalara hiç değinmemiştir. Bu kaynaklarda sözü edilen sikkeler için (Resim 3 ve 5) MÖ geç V. yüzyıl ya da MÖ erken IV. yüzyıl⁵⁶ ve MÖ 400-350 tarihleri önerilmektedir⁵⁷. Dahası, Konuk 2007, 486'da bu sikkelerin tek bir darphanede (C darp-hanesi=Mint C) ve MÖ 400-350 yıllarında darp edildiği önerilmektedir. Hal böyleyken, yazar Resim 5'deki sikkeyi Resim 6'dan hiç bahsetmeden bu sikkenin tarihi olan MÖ 392-376 yıllarına tarihlemektedir. Son olarak, bu sikkelerle ilgili kullanılan referans kaynak *Konuk, 2009: 363* de yanlıştır. Bu kaynak, Mylasa (Milas) kenti dynasti Hyssaldomos'a ait tamamen başka tip sikkeleri konu etmektedir⁵⁸, ki bu sikkeler, yazarın Resim 7 ve 8 olarak belirttiği sikkeleri ele almaktadır.

Resim 7 için MÖ V. yüzyıl ve Resim 8 için MÖ 395-353 tarihleri verilmektedir (741 2. paragraf). MÖ 395-353 tarihi, Hekatomnos ve Maussollos'un egemenlik yıllarına denk gelmektedir, ki bu tarih yine sikke resminin alındığı web sayfasında belirtilen tarih olmalıdır⁵⁹. Fakat yazarın Resim 8 için verdiği html bağlantı adresine gidildiğinde referansı verilen sikkeye ulaşılamamaktadır. Bunun nedeni de yazarın verdiği bağlantı adresinin yanlış olmasıdır. Zira, Resim 7 ve 8'in altında yer alan paragrafta (741. sayfa 2. paragraf) verilen bağlantı adresinde Karia Bölgesi kent ve satraplarının isimleri alfabetik olarak sıralanmıştır ve ancak bu bağlantılar kullanılarak ilgili sikkelere

741 1. paragraf. Resim 9 için bk. sayfa 741 3. paragraf. sayfa 742 1. ve 5 paragraflar.

⁵² Resim 5, 8, 9, 10 için ön yüzlerinde *boğa* olduğu belirtilmektedir (739 4. paragraf). Burada belirtilen sikkelerden Resim 5 ve 8'in ön yüzlerinde aslan başı, Resim 9'un ön yüzünde boğa başı ve Resim 10'un ön yüzünde de karşılıklı duran iki boğa protomu vardır. Resim 8'in ön yüzünde aslan başı ve arka yüzünde iki ön ayağıyla birlikte cepheden aslan başı görülmektedir. Arka yüzlerinde boğa protomu olan sikkeler ise sadece Resim 5, 9 ve 10'dur. Burada ayrıca, Resim 1 ile karşılaştırma yapılırken, bir cümle öncesinde sikkenin arka yüzünde olduğu belirtilen *boğa* figürünün arka yüzde olduğu söylenmektedir.

⁵³ Resim 2'deki sikke iki farklı müzayede şirketi tarafından üç farklı müzayede de satışa sunulmuştur. *AGmbH, E.Auc. #21 Lot. 53 (15.12.2013)*; *NN, Auc. 39 Lot 369 (03.01.2016)*; *NN, Auc. 47 Lot 174 (09.10.2016)*.

⁵⁴ *NN, Auc. 27 Lot 278 (04.01.2015)*. Bu serinin diğer örnekleri için de yine MÖ 400-340 tarihleri önerilmektedir.

⁵⁵ *SNG Finland I*, 862; *SNG Turkey 1*, 990 (sembol yok; MÖ 400-340); *SNG Turkey 1 Part 2*, 1725, 1726. *NN, Auc. 34 Lot 367 (09.08.2015)* (MÖ 400-340); *LAC Ltd., Auc. 45 Lot 91 (08.09.2015)* (MÖ 400-350); *CNG Inc., E.Auc. 382 Lot 95 (07.09.2016)* (MÖ 400).

⁵⁶ Troxell 1984, 252 no. 4 (pl. 40).

⁵⁷ Konuk 2007, 486 no. M39.

⁵⁸ Konuk 2009, 357-363.

⁵⁹ www.wildwinds.com/coins/greece/caria

ulaşılabilmektedir. Buna göre, yazarın aynı paragrafta belirttiği “*Resim 8, M.Ö. 395-353 yıllarında yine Karia bölgesinde satraplar tarafından darbedilmiştir*” bilgisi doğrultusunda web sitesindeki satraplara ait bağlantılar tek tek kontrol edildiğinde Resim 8’deki sikkenin kendisine değil fakat aynı tipi taşıyan bir başka sikkeye ulaşılmaktadır⁶⁰. Resim 7 için ise yine herhangi bir referans verilmemiştir. Sikkelere geri dönersek, Resim 8’deki sikke serisi, *SNG Turkey 1*’de Mylasa (Milas) kentine atfedilmekte ve MÖ 420-390 yıllarına tarihlendirilmektedirler⁶¹. Buna göre Resim 7 diğerinin varyasyonu olmaktadır. Bu sikke serisinin ön ve arka yüzlerinde çeşitli sembol ve harfler görülmektedir, ki yazar bunlardan da bahsetmemiştir (makaleye aldığı sikke resimlerinde görünmemektedir). Bunlar çeşitli kaynaklarda farklı dönemlere tarihlenmektedirler: Hyssaldomos’tan öncesi bir satrap⁶², Hyssaldomos⁶³ (MÖ 400-392) ve Hekatomnos ile Maussollos⁶⁴ (MÖ 395-353). Ayrıca, yukarıda bahsi edilen ve yanlış kullanılan Konuk 2009 referansı tam da bu sikkelerle ilgili bir çalışmadır. Ancak, yazar tarafından bu kaynakların hiç birisine değinilmemekte ve fakat sadece sikkelerin çeşitli satraplar tarafından darp ettirildiği bilgisi verilmektedir.

Resim 9 için ise MÖ V. yüzyıl tarihi önerilmektedir (741 3. paragraf). Ancak sikke resminin alındığı web sayfalarında belirtilen tarih MÖ V. yüzyıl ortasıdır⁶⁵. Böyle olunca yazarın neden farklı bir tarih verdiği sorusu akla gelmektedir, ki bu sorunun cevabı alınamamaktadır. Bununla birlikte, aynı paragrafta kullanılan *Tekin, 2011: 52, 130* referansının ne için kullanıldığı anlaşılamamakla birlikte, metinde yer aldığı yere göre Karia’daki diğer yerleşimler için kullanılmış olabileceği akla gelmektedir. Fakat, kullanılan kaynağın 52. sayfasında “Satrap Maussollos’un Kenti Halikarnassos” ve Çifte Baltalı Tanrı” başlıkları altında Halikarnassos (Bodrum) tarihinden ve Hekatomnos ile Maussollos sikkeleri hakkında kısa bir bilgi verilmekte ve Halikarnassos’un da içinde bulunduğu Dor Birliği üyesi kentler sıralanmaktadır. Aynı kaynağın 130. sayfasında ise “Güzellik Tanrıçasına Adını Veren Kent Knidos” ve Knidos Aphroditesi” başlıkları altında Knidos (Datça) ve Knidos Aphroditesinden bahsetmekle birlikte, yazarın konu edindiği dönemden yaklaşık 500 yıl sonra Roma İmparatoru Caracalla Dönemi’nde (198-217) kentin bastığı bir sikke konu edilmektedir. Bu haliyle kullanılan bu kaynak, yazarın ele aldığı konu ve sikkelerle uzaktan yakından alakası olmayan bir kaynak görünümündedir⁶⁶.

Resim 10 için MÖ 450, Resim 11 için ise, aynı tipi taşımasına rağmen, MÖ 400-330 tarihleriyle birlikte, metin içinde MÖ V. yüzyıl tarihi verilmiştir sayfa 742 1. paragraf. Bu sikkeler için, fakat hangisi olduğu belli değil, verilen referans ise yine bir html bağlantı adresidir. Ancak bu bağlantıya gidildiğinde ne yazık ki hiçbir yere ulaşılamamaktadır⁶⁷. *SNG Turkey 1* ve *SNG Turkey 8*’de bu seriler için MÖ V. yüzyıl tarihini önermektedir⁶⁸. Yazar Resim 10’daki sikkenin arka yüzündeki (ön yüz olarak tanımlanmaktadır) boğa protomunun, ayaklarının arasındaki yıldız sembolünü görmemiştir. Hâlbuki bu serinin bir örneği Troxell’in çalışmasında vardır⁶⁹.

Yukarıda belirtilenlerin dışında sikkelere ilişkin teknik bilgilerde, diğer bir deyişle ölçülerde,

⁶⁰ http://www.wildwinds.com/coins/greece/caria/satrap/hekatomnos/Troxell_1.txt

⁶¹ *SNG Turkey 1*, 833-836; *SNG Turkey 8*, 10-12, bu sikkeleri MÖ V. yüzyıl sonu – IV. yüzyıl başına tarihlenmektedir.

⁶² *SNG Turkey 1 Part 2*, 1671.

⁶³ *SNG Turkey 1 Part 2*, 1672-73. Burada, sikkelerin bu yönetici adına geçici olarak atfedildiği belirtilmektedir.

⁶⁴ Troxell 1984, 250 vd.; *SNG Tüb. Karien*, 3310-11.

⁶⁵ Bu sikke iki farklı müzayede şirketi tarafından satışa sunulmuştur. *RNL, Auc. 4 Lot 1717* (30.09.2012); *Nomos, Obolos Web Auc. 1 Lot 220* (08.02.2015).

⁶⁶ Tekin 2011a 52, 130.

⁶⁷ Bu referans olasılıkla Resim 11 için verilmiştir. Çünkü metinde sadece bu sikkeye değinilmiştir. Metinde html bağlantısı ve lot numarası şu şekilde verilmiştir: www.sixbid.com, Lot 1680569. Bu bağlantıdan web sitesinin ana sayfasına ulaşıyor ve bu sayfanın doğru bağlantı adresi şu şekildedir: <https://www.sixbid.com/en>. Bu sayfada verilen referans numarasıyla yapılan bir aramada herhangi bir sikkeye ulaşılamamaktadır.

⁶⁸ *SNG Turkey 1*, 968-970; *SNG Turkey 8*, 2-3.

⁶⁹ Troxell 1984, 255 no. 11C (pl. 40).

sikkelerin birimlerinde ve sikke fotoğraflarının verilmiş biçimlerinde de eksik ve hatalar göze çarpmaktadır.

Buna göre, yazar sikkelerin çap ölçülerini milimetre (mm) cinsinden vermiştir ancak, resim altlarında belirtilmiş biçimlerine göre bunlar santimetre (cm) olmalıdır. Zira, sikkelerin çapları Resim 1 için 0.75 mm, Resim 2 için 0.70 mm (740 1. paragrafta 0.7 mm), Resim 3 için 0.80 mm, Resim 5 için 0.82 mm, Resim 6 için 0.85 mm, Resim 7, 8 ve 9 için 0.80 mm, Resim 10 için 0.73 mm ve Resim 11 için 0.70 mm olarak verilmiştir. Bu haliyle sikkelerin çapları 1 mm'nin altındadır. Halbuki doğrusu, örneğin Resim 1 için 0.75 cm ya da 7.5 mm olmalıdır. Buna karşın Resim 4'ün çapı 5.45 mm olarak doğru biçimde verilmiştir. Yazar incelediği sikkelerin sadece ilk ikisinin ağırlıklarına değinmiş (yukarıda birimlerin önemi vurgulanmıştı); buna göre incelenen sikkenin 0.27 g, karşılaştırılan örneğin ise (Resim 2) 0.37 g ve aralarındaki farkın da 10-11 g olduğu belirtilmiştir. Hâlbuki bu iki sikke arasındaki fark sadece 0.10 g'dır. Ayrıca, yazar incelediği sikkelerin kalıp yönleri hakkında da herhangi bir bilgi vermemiştir, ki bu bilgi nümismatik çalışmalarında mutlaka belirtilmesi gereken bir veridir. Ölçülerle ilgili son nokta ise yazarın sadece Resim 1 için kullandığı "et kalınlığı" ölçüsüdür. 739. sayfa Resim 1 alt yazısında ve 4. paragrafta kullanılan "et kalınlığı" ölçüsü, nümismatik yöntemde kullanılmamakla birlikte, bu tanımlama (sikkenin kalın ya da ince olduğu) ancak aynı grup ya da aynı darphaneye ait sikkelerin genel fiziki bir tarifi yapılırken kullanılabilir.

Yazar incelediği tüm sikkelerin hemiolbol biriminde olduğunu ifade etmektedir. Ancak sikkelerin ağırlıklarına göre yapılacak dikkatli bir incelemeyle bu sikkelerin tümünün hemiolbol olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre, Resim 1, 2, 4, 9, 10 ve 11 Miletos standardında tetartemoria⁷⁰, geriye kalan Resim 3, 5, 6, 7 ve 8 ise yine Miletos standardında hemiolbol⁷¹ birimindedir. Buna göre, tetartemoria birimi ortalama 0.20-0.40 g ağırlığında ve hemiolbol de 0.30-0.50 g ağırlığındadır⁷². Sayfa 740 Resim 2'deki sikkenin ağırlığı üç farklı kaynakta 0.38, 0.36 ve 0.37 g (bk. dn. 30) olarak ve sayfa 741 Resim 9'da yer alan sikkenin ağırlığı da 0.39 g (bk. dn. 38) olarak verilmiştir. Buna göre web sayfalarındaki tanımlama hemiolboldür. Hâlbuki az önce verilen bilgilere göre sikkelerin birimi tetartemoria olmalıdır. Yazar, yukarıda bahsi geçen kaynakları kullanmış olsaydı bu tür hataları tekrarlamazdı. Ayrıca, yine sayfa 741 3. paragrafta kullanılan "...bazı hemiolbol tiplerinde farklı ağırlıkların da olabileceği..." ifadesi sikke birimlerinin anlaşılmadığının bir başka örneğidir.

Makalede kullanılan fotoğrafların verilmiş biçimleri bir başka sorunlu kısımdır. Sayfa 379'da incelenen sikkenin fotoğrafları kullanılmış ancak, bu fotoğraflar her nedense (belki okuyucunun daha iyi görebilmesi açısından), yan yana iki ön yüz ve arka yüz fotoğrafını içerecek şekilde ve küçükten büyüğe doğru boyutları farklılık gösterecek biçimde verilmiştir. Ayrıca bu dört fotoğrafın kalitesi birbirinden farklılık göstermektedir. Metinde kullanılan diğer sikke fotoğrafları da farklı boyutlarda verilmiştir (Resim 2-11; sayfa, 740, 741 ve 742'de). Nümismatik yöntemde sikkelerin fotoğrafları verilirken ilk kural bunların orijinal boyutlarında verilmesidir. Ancak sikke boyutunun buradaki gibi çok küçük (0.75 mm) olduğu durumlarda fotoğraf iki veya üç katı büyüklükte verilebilir ve bu durum mutlaka (x2) veya (x3) şeklinde belirtilmelidir. Bu gibi örnekler, yazarın bu makaleyi yazarken kullanması elzem olan fakat kullanmadığı *SNG Finland 1* ve *SNG Turkey 1* ciltlerinde çokça bulunmaktadır. Yazarın makalesinde kullandığı sikke görsellerinin bir kısmına referans verdiği ve fakat bir kısmında da vermediğinden bahsedilmişti. Referans verilmeden kullanılan bu sikke fotoğraflarının, bilerek ya da bilmeyerek yapılan bir intihale yol açtığını da hatırlatmakta yarar

⁷⁰ Tetartemoria, *obolün* dörtte birine (1/4, çeyrek) denk gelen birimdir (Jones 1998, 226; Tetartemorion).

⁷¹ Hemiobol, *obolün* yarısı ya da *drahminin* yirmide birine (1/20) denk gelen birimdir (Jones 1998, 105; Hemiobelion).

⁷² Miletos standardındaki tetartemorion birimdeki sikke örnekleri için bk. *SNG Turkey 1*, 940-948, 968-970; Miletos standardındaki hemiolbol birimdeki sikke örnekleri için bk. *SNG Turkey 1*, 971-972, 993-998.

vardır.

Sonuç olarak genel hatlarıyla toplamak gerekirse; makale başlığı ve alt başlıklarla içeriğin büyük ölçüde birbiriyle uyumsuz olduğu, makale konusu sikke ve dönemiyle hiç ilgisi olmayan para ve sikke örnekleriyle tarihsel bilgilere yer verildiği görülmektedir. Burada da Eskiçağ Tarihi ve nümismatik yöntem açısından kullanılan pek çok terim, kavram ve bilgiler maalesef hata ve yanlışlarla doludur. Ayrıca anlatım bozukluğu ve ifade biçimindeki yetersizlik de bu kısmın anlaşılmasını iyice zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak da, her ne kadar kaynak gösterilmiş olsa da, yazarın özellikle Türkçe kaynaklardan yaptığı alıntılarda, alıntı yapılan eserdeki cümleleri, bazen içlerinden bir veya birkaç kelime bazen de cümle çıkararak, olduğu gibi aktardığı görülmektedir. Bu tür bir yöntem bilimsel bir çalışma tanımına uymamaktadır ve çalışmanın değerini düşürmektedir.

Yukarıda incelenen makale bilimsel etik ve kaygılardan uzak, özensizce ve bilgisizce hazırlanmıştır. Bu haliyle başlığı, içeriği ve sonuçları bakımından maalesef hiçbir bilimsel değeri bulunmamaktadır. Buna rağmen bir dergide yayımlanabilmiştir⁷³. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi adlı bu dergi, isminden de anlaşılacağı üzere “uluslararası” bilimsel bir dergi olduğunu iddia etmektedir. Bilimsel bir derginin işleyişinde editörlük ve hakemlik olmazsa olmaz şarttır. Anlaşılan o ki, bu dergi bilimsel etik ve kaygılardan uzak, editörlük ve hakemlik gibi işleyişleri göz ardı eden bir tavır sergilemektedir. Bir bilim insanı ve bilimsel bir dergi bu şekilde ülkemizi uluslararası düzeyde nasıl temsil edebilir? Karşı karşıya olduğumuz durum utanç verici ve çok üzücüdür.

Burada değindiğim konuların yol gösterici olması umuduyla...

⁷³ Derginin 10. cilt ve 52. sayısında (Ekim 2017) yer alan “Kyzikos Hadrian Tapınağı’nda Bulunan Geç Roma Definesi” (550-568) adlı makale de bu minvalde tarafımdan eleştirilmiştir.

Bibliyografya

- Alfen – Wartenberg 2020 *White Gold. Studies in Early Electrum Coinage*. Eds. P. Van Alfen – U. Wartenberg. New York 2020.
- Atlan 1993 S. Atlan, *Grek Sikkeleri*. İstanbul 1993.
- Baydur 1998 N. Baydur, *Roma Sikkeleri*. İstanbul 1998.
- BMCRE *Coins of the Roman Empire in the British Museum I-VI*. London 1923-1962.
- Burnett 1991 A. Burnett, *Coins*. London 1991.
- Carradice – Price 2001 I. Carradice – M. Price, *Hellen Dünyasında Sikke*. Çev. O. Tekin. İstanbul 2001.
- DOC *Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection I-V*. Eds. A. R. Bellinger – P. Grierson. Washington 1973-1992.
- Ergin 2004 G. Ergin, “Grekçe ve Latince Kelimelerin Transkripsiyonu Hakkında Bazı Notlar”. *Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler* 18 (Mayıs 2004) 16-17.
- Goodacre 1957 H. Goodacre, *A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire*. London 1957.
- Grierson 1975 P. Grierson, *Numismatics*. Oxford 1975.
- Harl 2002 K. W. Harl, *Kazılarda Bulunan Sikkeler İçin Rehber. Bizans (M.S. 498-1292)*. İstanbul 2002.
- İplikçioğlu 1997 B. İplikçioğlu, “Hellence-Latince Kökenli Ad ve Sözcüklerin Türkçe’de Doğru Yazımına ve Okunuşuna İlişkin Açıklamalar”. *Eski Batı Tarihi I. Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya*. Ankara 1997.
- Jones 1998 J. M. Jones, *A Dictionary of Ancient Greek Coins*. London 1998.
- Karwiese 1995 S. Karwiese, *Antik Nümizmatikçe Giriş*. İstanbul 1998.
- Konuk 1998 K. Konuk, “The Early Coinage of Kaunos”. Eds. R. Ashton, S. Hurter, *Studies in Greek Numismatic in Memory of Martin Jessop Price*, London (1998) 197-223; pl. 47-50.
- Konuk 2000 K. Konuk, “Influences et éléments achéménides dans le monnayage de la Carie”. Ed. O. Casabonne, *Mécanismes et innovations monétaires dans l’Anatolie achéménide, numismatique et histoire. Actes de la table ronde internationale d’İstanbul 22-23 mai 1997. Varia Anatolica XII*, İstanbul (2000) 171-183; pl. 29-30.
- Konuk 2007 K. Konuk, “Coin Legends in Carian”. Ed. I. J. Adiego, *The Carian Language*. Leiden-Boston (2007) 471-492; pl. 1-4.
- Konuk 2009 K. Konuk, “The Coinage of Hyssaldomos, Dynast of Mylasa”. Eds. E. Einicke, S. Lehmann, H. Löhr, G. Mehnert, A. Mehnert – A. Slawisch, *Zurück zum Gegenstand. Festschrift für Andreas E. Furtwängler*. Lagenweissbach (2009) 357-363.
- Konuk 2012 K. Konuk, “Asia Minor to the Ionian Revolt”. Ed. W. Metcalf, *The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage*. Oxford (2012) 43-60.
- Kraay 1976 C. M. Kraay, *Archaic and Classical Greek Coins*. London 1976.
- Kroll 2012 J. H. Kroll, “The Monetary Background of Early Coinage”. Ed. W. Metcalf, *The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage*. Oxford (2012) 33-42.
- Millas 1992-1994 H. Millas, “Yunanca’nın Türkçe Harflerle Yazılışı”. *Tarih Araştırmaları Dergisi* XVI/27 (1992-1994) 189-197.
- Morrisson 2002 C. Morrişson, *Antik Sikkeler Bilimi Numismatik. Genel Bir Bakış*. İstanbul 2002.
- Özsait 1980 M. Özsait, *İlkçağ Tarihinde Pisidia*. İstanbul 1980.
- Özyıldırım 1998 M. Özyıldırım, “Arkeoloji’de Klasik Yunanca ve Latince Sözcüklerin Kullanım Yanlıřları”. *Olba I* (1998) 147-152.
- Sayar 2010 M. H. Sayar, “45 İşaretili Dil: Karca”. Ed. Aydıngün, “Karia”, *National Geographic Türkiye* (Eylül 2010) 72.
- SNG Finland I *Sylloge Nummorum Graecorum. Finland. The Erkki Keckmen Collection in the Scopbank Helsinki. Part 1 Karia*. Helsinki 1994.
- SNG Turkey 1.1 *Sylloge Nummorum Graecorum. Turkey 1. The Muharrem Kayhan*

- Collection*. İstanbul 2002.
- SNG Turkey 1.2 *Sylloge Nummorum Graecorum. Turkey 1. The Muharrem Kayhan Collection Part 2*. İstanbul 2015.
- SNG Turkey 8 *Sylloge Nummorum Graecorum. Turkey 8. Muğla Museum Volume I Caria*. İstanbul 2012.
- SNG Tüb. Karien *Sylloge Nummorum Graecorum. Deutschland. Münzsammlung der Universität Tübingen. 5. Heft. Karien und Lydien. Nr. 3307-3886*. München 1994.
- RIC *Roman Imperial Coinage I-IX*. London 1923-1994.
- Tekin 1997² O. Tekin, *Antik Nüsmatik ve Anadolu*. İstanbul 1997.
- Tekin 1999 O. Tekin, *Yapı Kredi Koleksiyonu Bizans Sikkeleri*. İstanbul 1999.
- Tekin 2008 O. Tekin, "Eskiçağ Bilimlerinde Eski Yunanca ve Latince Kökenli Coğrafi Adlar ile Şahıs Adlarının Yazımı Üzerine". *Toplumsal Tarih* 173 (2008) 52-55.
- Tekin 2009 O. Tekin, "Antik Sikkeler ve Simgeler". Ed. Ş. Şentürk, *Sikkeler Ne Anlatır? Ortaçağ Anadolu Sikkelerinde Simgeler ve Çok Kültürlülük*. İstanbul (2009) 13-27.
- Tekin 2011a O. Tekin, *Konuşan Paralar. Tarih Boyunca Anadolu Kentleri ve Sikkeleri*. İstanbul 2011.
- Tekin 2011b O. Tekin, "Lydia Krallığından Osmanlı İmparatorluğuna Anadolu'da Sikke Darbı". Ed. B. Arı, *Anadolu'da Paranın Tarihi*. Ankara (2001) 32-49.
- Troxell 1984 H. A. Troxell, "Carians in Miniature". Eds. A. Houghton, S. Hurter, P. E. Mottaheden – J. A. Scott, *Festschrift für / Studies in honour of Leo Mildenberg*. Belgium (1984) 249-257; pl. 40.
- Umar 1993 B. Umar, *Türkiye'deki Tarihsel Adlar*. İstanbul 1993.
- Whitting 1973 P. D. Whitting, *Byzantine Coins*. New York 1973.

Müzayede Şirketleri

AGmbH	Actiones GmbH
CNG	Classical Numismatic Group Inc.
LAC	London Ancient Coins Ltd.
NN	Numismatik Naumann (formerly Gidbud&Naumann)
RNL	Roma Numismatics Limited

Elektronik Kaynaklar

- <http://arkeolojidunyasi.com/bolgeler/karia.html>
- <http://www.milasbilgi.com/hekatamnos/karca-ve-karya.html>
- <https://www.sixbid.com/en>
- www.wildwinds.com/coins/greece/caria
- http://www.wildwinds.com/coins/greece/caria/satrap/hekatomnos/Troxell_1.txt